

Traducción al castellano del artículo “*Espagne*” de Nicolas Masson de Morvilliers

Belinda López-Mesa (Universidad de Zaragoza), <https://orcid.org/0000-0003-1458-7685>

El texto original fue publicado en el primer tomo de la *Encyclopédie méthodique. Géographie moderne*, publicado en 1782, pp. 554-568. Se ha utilizado como fuente la reproducción digital disponible en Internet Archive:

<https://archive.org/details/geographiemodern88robe/page/554/mode/2up>

La presente edición ofrece el texto original francés dieciochesco y una traducción al castellano contemporáneo dispuestos en paralelo para facilitar la consulta y el análisis comparado.

Licencias

- Texto original: Nicolas Masson de Morvilliers, *Espagne*, publicado en el primer tomo de la *Encyclopédie méthodique. Géographie moderne* (1782), dominio público.
- Traducción al castellano © Belinda López-Mesa, distribuida bajo licencia Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Financiación

- Gobierno de Aragón. Built4Life Lab (T37_26R)

Traducción al castellano

Versión original francesa

ESPAÑA, reino considerable de Europa; limita con el mar Mediterráneo por el lado de África, con Portugal por occidente, con el Océano por el norte y con Francia por los Pirineos. Tiene aproximadamente doscientas cuarenta leguas de longitud por doscientas de anchura; unas seiscientos veinte leguas de circunferencia, y forma una península situada entre los 36 y los 44 grados de latitud, y entre los 9 y los 21 grados de longitud.

España tuvo diferentes nombres entre los antiguos: fue llamada por los griegos *Hesperia*, es decir, país de Occidente, a causa de su situación respecto de ellos; también llevó el nombre de *Iberia*, que parece proceder del río *Iberus*, hoy el *Ebro*, o más bien de la palabra caldea *Alberin*, que significa fin, *extremidad*; porque los antiguos consideraban esta región como el extremo del mundo. Los primeros pueblos que la habitaron fueron los *celtas* y los *iberos*. De la mezcla de estas dos naciones surgió el nombre de *celtiberos*. Después, los fenicios, atraídos por el comercio, vinieron a establecerse aquí mil quinientos años antes de Jesucristo y fundaron varias colonias, tales como *Cádiz*, *Málaga*, etc. El erudito Bochart sostiene que el nombre *Spania*, del que procede el de *España*, deriva de una palabra fenicia que significa *conejo*, porque

ESPAGNE, royaume considérable de l'Europe ; borné par la mer Méditerranée du côté de l'Afrique, par le Portugal à l'occident, au nord par l'Océan, & du côté de France par les Pyrénées : il a environ deux cent quarante lieues de long sur deux cents de large ; & fix cent vingt de circonférence, & forme une presqu'île, située entre le 36^e degré de latitude jusqu'au 44^e, & depuis le 9^e de longitude jusqu'au 21^e.

L'Efpagne a eu différens noms chez les anciens : elle a été appellée par les Grecs *Hefpérie*, c'est-à-dire, pays d'Occident, à cause de sa situation à leur égard : elle a porté aussi le nom d'*Ibérie*, qui paroît venir du fleuve *Iberus*, aujourd'hui l'*Ebre*, ou plutôt du mot chaldaïque *Alberin*, qui veut dire fin, *extrémité* ; parce que les anciens regardoient cette région comme l'extrémité du monde. Les premiers peuples qui l'habitèrent, furent les *Celtes* & les *Iberes*. D'un mélange de ces deux nations, se forma le nom de *Celtibériens*. Ensuite les Phéniciens attirés par le commerce, y vinrent faire des établissements mille cinq cents ans avant Jésus-Christ, & y fondèrent plusieurs colonies, telles que *Cadix*, *Malaga*, &c. Le favant Bochart prétend que le nom de *Spania*, d'où vient celui d'*Efpagne*, se tire d'un mot Phénicien, qui veut dire *Lapin*, parce

antiguamente había un gran número de estos animales. Todavía se encuentran algunas monedas del emperador Adriano en las que el conejo representa a España.

Después de los fenicios llegaron los antiguos marseleses, que fundaron Rhode —hoy *Rosas*— Emporia —hoy *Ampurias*—, etc. Los griegos fundaron también colonias; después vinieron los cartagineses, que se apoderaron de gran parte de este reino y fundaron Tarragona, Cartagena y Barcelona. Finalmente, ese pueblo conquistador cuyo destino parecía ser dar leyes al mundo entero, se hizo dueño, bajo Escipión, de todo lo que poseían los cartagineses; y el resto de este país, habitado por los cántabros, nación belicosa, fue conquistado bajo Augusto después de mucho derramamiento de sangre. Para conocer la continuación de las vicisitudes de este reino, escuchemos lo que dice de él el brillante retratista del siglo de Luis XIV.

«España, sometida sucesivamente por cartagineses, romanos, godos, vándalos y árabes, a quienes se llama *moros*, cayó bajo la dominación de Fernando, que fue justamente llamado *rey de España*, puesto que reunió todas sus partes bajo su autoridad: Aragón por derecho propio; Castilla por Isabel, su esposa; el reino de Granada por su conquista sobre los moros; y el reino de Navarra por usurpación. Murió en 1516.

Carlos V, su sucesor, concibió el proyecto de la monarquía universal de nuestro continente cristiano, y no abandonó esa idea sino por el agotamiento de sus fuerzas y por su abdicación del Imperio en 1556.

El vasto proyecto de monarquía universal, iniciado por este emperador, fue sostenido por su hijo Felipe II. Este último quiso, desde el fondo de El Escorial, subyugar a la cristiandad mediante negociaciones y mediante las armas; invadió Portugal; devastó Francia; amenazó a Inglaterra; pero, más apto para comerciar a distancia con esclavos que para combatir de cerca a sus enemigos, no pudo añadir ninguna conquista a la fácil invasión de Portugal. Sacrificó, según su propia confesión, mil quinientos millones, que hoy equivaldrían a más de tres mil millones de nuestra moneda, para someter a Francia y recuperar las Siete Provincias Unidas; pero sus tesoros no sirvieron más que para enriquecer a los países que quiso dominar. Murió en 1598.

Bajo Felipe III, la grandeza española no fue más que un vasto cuerpo sin sustancia, que tenía más reputación que fuerza. Este príncipe, todavía menos

qu'autrefois il y en avoit un grand nombre. On trouve encore quelques monnoies de l'empereur Adrien, sur lesquelles le lapin dénote l'Efpagne.

Après les Phéniciens vinrent les anciens Marfeillois, qui bâtirent Rhode, aujourd'hui *Rofes*, Emporia, aujourd'hui *Ampurias*, &c. Les Grecs y fondèrent auffi des colonies ; enfuite les Carthaginois, qui s'emparèrent d'une grande partie de ce royaume, & bâtirent *Tarragone*, *Carthagène*, *Barcelone*. Enfin ce peuple conquérant, dont le deffin étoit de donner des loix au monde entier, fe rendit maître, fous Scipion, de ce que poffédoient les Carthaginois, & le refte de ce pays habité par les Cantabres, nation belliqueufe, après bien du fang vergé, fut conquis fous Augufte. Pour voir la suite des révolutions de ce royaume, écoutons ce qu'en dit le peintre brillant du fiècle de Louis XIV.

«L'Efpagne founife tour-à-tour par les Carthaginois, par les Romains, par les Goths, par les Vandales, & par les Arabes qu'on nomme *Maures*, tomba fous la domination de Ferdinand, qui fut à jufte titre furnommé *roi d'Efpagne*, puifqu'il en réunit toutes les parties fous domination ; l'Aragon par lui-même, la Caftille par lfabelle fa femme, le royaume de Grenade par fa conquête fur les Maures, & le royaume de Navarre par ufurpation. Il mourut en 1516.

Charles-Quint fon fucceffeur forma le projet de la monarchie univerfelle de notre continent chrétien, & n'abandonna fon idée que par l'épuifement de fes forces & la démiiffion de l'empire en 1556.

Le vafte projet de monarchie univerfelle, commencé par cet empereur, fut foutenu par Philippe II fon fils. Ce dernier voulut, du fond de l'Efcorial, fubjuguer la chrétienté par les négociations & par les armes ; il envahit le Portugal ; il défola la France ; il menaça l'Angleterre : mais plus propre à marchander de loin des efclaves qu'à combattre de près fes ennemis, il ne put ajouter aucune conquête à la facile invafion du Portugal. Il facrifia, de fon aveu, quinze cents millions, qui font aujourd'hui plus de trois mille millions de notre monnoie, pour affervir la France & pour regagner les fept Provinces Unies ; mais fes tréfors n'aboutirent qu'à enrichir les pays qu'il voulut dompter : il mourut en 1598.

Sous Philippe III, la grandeur efpagnole ne fut qu'un vafte corps fans fubftance, qui avoit plus de réputation que de force. Ce prince, moins guerrier encore, & moins sage que Philippe II, eut peu de

guerrero y menos sabio que Felipe II, tuvo pocas virtudes de rey: empañó su reinado y debilitó la monarquía por la superstición, ese vicio de las almas débiles; por las numerosas colonias que trasladó al Nuevo Mundo; y al expulsar de sus Estados a cerca de ochocientos mil moros, cuando por el contrario habría debido poblarlos con un número semejante de súbditos. Terminó sus días en 1621.

Felipe IV, heredero de la debilidad de su padre, perdió Portugal por su negligencia, el Rosellón por la debilidad de sus armas y Cataluña por los abusos del despotismo. Murió en 1665.»

Carlos II perdió gran parte de lo que aún le quedaba de los Países Bajos, así como el Franco Condado, y murió en 1700 sin dejar descendencia, llamando por su testamento al trono de España a Felipe, duque de Anjou, nieto de Luis XIV, rey de Francia. La guerra que surgió con esta ocasión entre Francia y la Casa de Austria, y que duró trece años, terminó con el Tratado de Utrecht, que aseguró la corona de España a Felipe V. Este príncipe cedió Gibraltar y la isla de Menorca a Inglaterra, y Sicilia al duque de Saboya. El emperador Carlos VI, su competidor, se vio obligado a contentarse con los Países Bajos y con las provincias de Italia que hasta entonces había poseído España. En 1717, Felipe V arrebató al emperador Cerdeña y Sicilia; pero, habiéndose adherido en 1720 a la Cuádruple Alianza, renunció a sus derechos sobre la corona de Francia, los Países Bajos españoles y las provincias de Italia, así como sobre Cerdeña y Sicilia. Todas estas estipulaciones fueron confirmadas por el Tratado de Viena de 1725, por el cual Carlos VI, por su parte, renunció a la corona de España. Felipe rompió de nuevo con el emperador en 1733 y se apoderó de los reinos de Nápoles y de Sicilia, que pasaron a su hijo don Carlos. En 1739 estalló una nueva guerra entre España e Inglaterra. Fernando VI procuró a su hermano de padre y madre, por el Tratado de Aquisgrán de 1748, los ducados de Parma, Plasencia y Guastalla. Su hermano, don Carlos, le sucedió en el trono de España en 1759, reinando actualmente bajo el nombre de Carlos III.

El rey de España lleva el título de *Rey Católico*, que fue otorgado a Fernando V en 1500 por el papa Alejandro VI. El príncipe heredero lleva, desde 1388, el título de *Príncipe de Asturias*; los demás hijos de la familia real reciben el nombre de *Infantes*.

«España —dice uno de nuestros más grandes escritores— debía ser uno de los reinos más poderosos de Europa; pero la debilidad de su gobierno, la Inquisición, los frailes y el orgulloso ocio

vertus de roi : il ternit fon règne & affoiblit la monarchie par la fuperftition, ce vice des ames foibles, par les nombreufes colonies qu'il tranfplanta dans le Nouveau - Monde, & en chaffant de fes états près de huit cent mille Maures, tandis qu'il auroit dû au contraire les peupler d'un pareil nombre de fujets : il finit fes jours en 1621.

Philippe IV, héritier de la foibleffe de fon père, perdit le Portugal par fa négligence, le Rouffillon par la foibleffe de fes armes, & la Catalogne par l'abus du defpotifme : il mourut en 1665. »

Charles II perdit une grande partie de ce qui lui reftoit encore des Pays-Bas, ainfi que la Franche-Comté, & mourut en 1700 fans laiffer de poftérité, appelant par fon teftament au trône d'Efpagne, Philippe duc d'Anjou, petit-fils de Louis XIV roi de France. La guerre qui s'éleva en cette occafion entre la France & la maifon d'Autriche, & qui dura treize années, fut terminée par le traité d'Utrecht, lequel affura la couronne d'Efpagne à Philippe V du nom. Ce prince abandonna Gibraltar & l'île Minorque à l'Angleterre, & la Sicile au duc de Savoie. L'empereur Charles VI fon compétiteur fut obligé de fe contenter des Pays-Bas, des provinces d'Italie poffédées jufqu'alors par l'Efpagne. En 1717, Philippe V enleva à l'empereur la Sardaigne & la Sicile : mais ayant accédé en 1720 à la quadruple alliance, il renonça à fes droits à la couronne de France, aux Pays-Bas Efpagnols, aux provinces d'Italie ; ainfi qu'à la Sardaigne & à la Sicile. Toutes ces ftipulations furent confirmées par le traité de Vienne de 1725, par lequel Charles VI, de fon côté, renonça à la couronne d'Efpagne. Philippe rompit de nouveau avec l'empereur en 1733, & fe rendit maître des royaumes de Naples & de Sicile, qu'il paffèrent à fon fils Dom Carlos. Nouvelle guerre en 1739, entre l'Efpagne & l'Angleterre. Ferdinand VI procura à fon frère germain, par le traité d'Aix-la-Chapelle de 1748, les duchés de Parme, de Plaisance, & de Guaftalla. Son frère, Dom Carlos, lui fuccéda au trône d'Efpagne en 1759, aujourd'hui régnant, fous le nom de Charles III.

Le roi d'Efpagne a le titre de *Roi Catholique* ; qui fut donné à Ferdinand V en 1500, par le pape Alexandre VI. Le prince royal prend, depuis 1388, le titre de *Prince des Afturies* : les autres enfans de la famille royale font appellés *Infants*.

« L'Efpagne, dit un de nos plus grands écrivains, devoit être un des plus puiffans royaumes de l'Europe, mais la foibleffe de fon gouvernement, l'inquifition, les moines, la fierté oifive des

de sus habitantes hicieron que las riquezas del Nuevo Mundo pasaran a otras manos. Así, este hermoso reino, que en otro tiempo infundió tanto terror a Europa, ha ido cayendo gradualmente en una decadencia de la que le será difícil levantarse.

Poco poderosa en el exterior, pobre y débil en el interior, ninguna industria fecunda todavía, en esos afortunados climas, los dones de la naturaleza. Las sedas de Valencia, las hermosas lanas de Andalucía y de Castilla, las piastras y las mercancías del Nuevo Mundo benefician menos a España que a las naciones comerciantes; estas confían su fortuna a los españoles y nunca se han arrepentido de ello. Conservan todavía aquella singular fidelidad para guardar los depósitos que antaño poseían y de la que Justino hace elogio; pero esta admirable cualidad, unida a su pereza, forma una mezcla de la que resultan efectos perjudiciales para ellos mismos. Los demás pueblos realizan ante sus propios ojos el comercio de su monarquía; y es, en verdad, una fortuna para Europa que México, el Perú y Chile estén en poder de una nación perezosa.

Sin duda sería un acontecimiento muy singular si América llegara a sacudirse el yugo de España y si entonces un hábil virrey de las Indias, abrazando la causa de los americanos, los sostuviera con su poder y con su talento. Sus tierras producirían pronto todos nuestros frutos; y sus habitantes, al no necesitar ya nuestras manufacturas ni nuestros productos, nos harían caer poco a poco en un estado de indigencia semejante al que padecíamos hace cuatro siglos. España, lo reconozco, parece a salvo de esta revolución; pero el imperio de la fortuna es muy vasto, ¿y puede acaso la prudencia de los hombres jactarse de prever y vencer todos sus caprichos?»

El clima de este reino no es el mismo en todas las provincias; es húmedo en Galicia, en Cataluña y en las demás regiones cercanas al mar. Hacia las partes septentrionales y en las montañas es vivo, fresco e incluso frío. Lluere raramente en el resto del país; el aire es tan sereno que apenas se ven nubes. Durante los meses de junio, julio y agosto, el calor es insoportable durante el día, principalmente en el interior del reino; reseca la tierra, agota los arroyos e incluso los ríos; sin embargo, las noches son extraordinariamente frescas, sin que el rocío resulte perjudicial. El invierno no tiene nada de riguroso; las heladas son raras y casi nunca se ve nieve, excepto en las montañas. Este paso demasiado brusco del frío al calor hace que las semillas permanezcan mucho tiempo en el seno de la tierra antes de

habitans, ont fait passer en d'autres mains les richesses du Nouveau-Monde. Ainfí, ce beau royaume, qui imprima jadis tant de terreur à l'Europe, eft par gradation tombé dans une décadence dont il aura peine à fe relever.

Peu puiffant au-dehors, pauvre & foible au-dedans, nulle induftrie ne feconde encore dans ces climats heureux les préfens de la nature. Les foies de Valence, les belles laines de l'Andaloufie & de la Caftille, les piaftres & les marchandifes du Nouveau-Monde, font moins pour l'Efpagne que pour les nations commerçantes ; elles confient leur fortune aux Efpagnols, & ne s'en font jamais repenties. Cette fidélité fingulière qu'ils avoient autrefois à garder les dépôts, & dont Juftin fait l'éloge, ils l'ont encore aujourd'hui ; mais cette admirable qualité, jointe à leur pareffe, forme un mélange dont il réfulte des effets qui leur sont nuisibles. Les autres peuples font fous leurs yeux le commerce de leur monarchie ; & c'est véritablement un bonheur pour l'Europe, que le Mexique, le Pérou & le Chili, foient poffédés par une nation pareffeufe.

Ce feroit fans doute un événement bien fingulier, fi l'Amérique venoit à fecouer le joug de l'Efpagne, & si pour lors un habile vice-roi des Indes, embraffant le parti des Américains, les foutenoit de fa puiffance & de fon génie. Leurs terres produiroient bientôt nos fruits ; & leurs habitans n'ayant plus befoin de nos marchandifes, ni de nos denrées, nous tomberions à-peu-près dans le même état d'indigence, où nous étions il y a quatre fiècles. L'Efpagne, je l'avoue, paroît à l'abri de cette révolution, mais l'empire de la fortune eft bien étendu ; & la prudence des hommes peut-elle fe flatter de prévoir & de vaincre tous fes caprices ? »

L'air de ce royaume n'eft pas le même dans toutes les provinces ; il eft humide dans la Galice, dans la Catalogne, & dans les autres contrées qui s'approchent de la mer. Vers les parties feptentrionales & dans les montagnes, il eft vif, frais, & même froid. Il pleut rarement dans le refte du pays ; l'air en eft fi ferein, qu'on n'y voit prefque point de nuages. Durant les mois de juin, juillet, & août, la chaleur eft infupportable de jour, principalement vers l'intérieur du royaume ; elle deffeche, elle tarit des ruisseaux & même des rivières ; malgré cela les nuits font extraordinairement fraîches, fans que le ferein foit dangereux. L'hiver n'a rien de rigoureux ; la glace eft rare, & on n'y voit prefque jamais de neiges, excepté dans les montagnes. Ce paffage trop fubit du froid au chaud, eft caufe que les femences

brotar; pero, aun así, no es a esta causa, que siempre ha sido la misma, ni a la gran sequedad del suelo en muchos lugares, a lo que deben atribuirse estas carestías que a veces afligen a España; no acusemos sino al gobierno: ¡es él quien, en todos los países, hace a los guerreros, a los sabios, a los agricultores y a los hombres! El español, esta nación hoy paralizada, necesita una gran sacudida que la arranque de su letargo político. Todavía corre por sus venas la sangre de los valientes castellanos de antaño; conserva aún esa elevación de espíritu, esos sentimientos nobles y generosos, esa sed de gloria, ese amor por la patria y por las ciencias, ese deseo de alcanzar éxitos que asombraron a nuestros antepasados e impusieron respeto a las demás naciones; pero, por desgracia, todas esas ventajas se debilitan, se pierden y se confunden en una administración apacible y letárgica. Sus ceremonias religiosas, sus sacerdotes y sus monjes han hecho de esta nación colosal un pueblo de pigmeos.

Sí, España tuvo trigo, ¡y con frecuencia carece de él en nuestros días! Fue rica; ahora es pobre en medio de sus tesoros. Tuvo la mejor infantería de Europa; tuvo los navegantes más intrépidos y los comerciantes más sensatos, y hoy quizá no se encontraría en ella ni un general comparable a los de otra nación; ¡no se encontraría ni un solo artillero! Ya no se hallaría aquella pericia marinera que asombraba al inglés, ese hijo del mar; y sus comerciantes apenas son hoy más que agentes de las demás naciones.

Sin embargo, ¿qué pueblo habitó un país más hermoso? ¿Qué pueblo tuvo una lengua más rica, minas más preciosas, productos más apreciados y posesiones más vastas? ¿Cuál de las naciones estuvo dotada de más cualidades morales y físicas: un alma noble y naturalmente inclinada a las grandes empresas, una imaginación vasta y exaltada, y esa constitución física que produce héroes tanto en el crimen como en la virtud? Añadiré aún la sobriedad, la paciencia, la valentía, el amor a las leyes y al orden; en fin, esa estabilidad de carácter que hace eternas a las naciones. Y, sin embargo, a este pueblo tan felizmente dotado, a esta nación tan estimable en tantos aspectos, no se la puede contemplar sin una especie de compasión: ¡parece que la naturaleza no hubiera hecho más que esbozar a este hijo predilecto y malcriado! El orgulloso y noble español se avergüenza de instruirse, de viajar, de recibir algo de los demás pueblos. Pero ¿acaso esas ciencias que desprecia y

demeurent long-tems dans le fein de la terre avant que de fe reproduire ; mais cependant ce n'eft ni à cette caufe qui a toujours été la même, ni à la grande féchereffe de la terre en beaucoup d'endroits, qu'il faut attribuer ces diffettes qui déforlent quelquefois l'Espagne ; n'en aucufons que le gouvernement : c'est lui qui, dans tous les pays, fait des guerriers, des favans, des cultivateurs & des hommes ! L'Efpagnol, cette nation aujourd'hui paralyfée, a befoin d'une grande fecouffe qui le tire de cette léthargie politique. On trouve encore en lui le fang de ces braves & anciens Castellans ; il a encore cette élévation d'ame, ces fentimens nobles & généreux, cette foif de la gloire, cet amour pour la patrie & les fciences, ce defir des fuccès qui ont étonné nos ancêtres, & en ont impofé aux nations ; mais par malheur tous ces avantages s'altèrent, fe perdent, fe confondent dans une adminiftration douce & léthargique ; fes cérémonies religieufes, fes prêtres, fes moines, ont fait de cette nation coloffale un peuple de pygmées.

Oui, l'Efpagne a eu du bled, & elle en manque fouvent de nos jours ! Elle a été riche, à préfent elle eft pauvre au milieu de fes trésors ; elle a eu la première infanterie de l'Europe ; elle a eu les plus intrépides navigateurs, les plus fages négocians, & aujourd'hui on n'y trouveroit peut-être pas un général à comparer à ceux d'une autre nation ; on n'y trouveroit pas un seul artilleur ! on n'y trouveroit plus cette manœuvre maritime qui étonnoit l'Anglais, cet enfant de la mer ; & ses négocians ne font guères aujourd'hui que les facteurs des autres nations.

Cependant, quel peuple habita un plus beau pays ! quel peuple eut une langue plus riche, des mines plus précieuses, des denrées plus recherchées, des poffeffions plus vaftes ? Laquelle des nations fut pourvue de plus de qualités morales & phyfiques : une ame noble & naturellement portée aux grandes chofes, une imagination vafte, exaltée, & cette conftitution phyfique qui fait des héros dans le crime dans la vertu ! j'ajouterai de la fobriété, de la patience, de la bravoure, un amour des loix & de l'ordre ; enfin cette ftabilité de caractère qui fait les nations éternelles ! & cependant ce peuple fi heureufement né, cette nation fi eftimable à tant d'égards, on n'ofe porter les yeux fur elle fans une efpèce de compaffion : il femble que la nature n'ait qu'ébauché cet enfant chéri & gâté ! Le fier, le noble Efpagnol rougit de s'infruire, de voyager, de rien tenir des autres peuples. Mais ces fciences qu'il dédaigne, ces arts qu'il néglige, ne font-ils rien pour fon bonheur ? N'en a-t-il pas befoin pour rendre les fleuves navigables & tracer des canaux

esas artes que descuida no son necesarias para su felicidad? ¿No las necesita para hacer navegables los ríos y abrir canales de comunicación que permitan transportar el excedente de una provincia a otra? ¿No las necesita para corregir leyes antiguas y ridículas, para perfeccionar su navegación, su agricultura y su comercio; para satisfacer sus necesidades más esenciales o más refinadas; para sustraerse al yugo demasiado riguroso de sus sacerdotes; para rechazar errores peligrosos y prejuicios aún más peligrosos; y, en fin, para formar ejércitos capaces de defenderse e impedir que un vecino ambicioso lo despoje de sus bienes? ¿Qué le falta, pues, para ser feliz, sino el deseo de serlo? Pero querer es ya un esfuerzo para una nación perezosa y soberbia. Por todas partes la naturaleza corre con los primeros gastos de su felicidad; por todas partes le prodiga, con la mayor abundancia, los frutos más hermosos: peras de toda especie, melocotones, aceitunas, almendras, higos, pasas de Corinto, castañas, limones, naranjas, granadas, etc.; y todos estos frutos son de un sabor exquisito. La Mancha y Andalucía producen azafrán en tan gran cantidad que, llegado el caso, podrían abastecer a toda Europa; las provincias de Valencia y Granada producen caña de azúcar. En todas partes abundan la miel y la seda. También se cultiva arroz en Cataluña; el cultivo del cáñamo y del lino no proporciona ni la décima parte de lo que España podría consumir; y aun lo poco que su suelo produce no se consume en el país, porque se abastece en el extranjero de lienzos ordinarios, lonas para velas y cordajes. El distrito de *Alcavachela* produce algodón. La sal es tan abundante por todas partes, especialmente en las provincias meridionales y a lo largo de las costas, que podría exportarse por sumas considerables, y con tanto mayor beneficio cuanto que el sol, con su calor, realiza todo el trabajo necesario para producirla. Las salinas más famosas se encuentran en *Mata*, en el reino de Valencia, en *Mingranilla*, en *Puza*, etc. Pues la naturaleza, no contenta con formar incesantemente sal en las orillas del mar, ha dispuesto además en muchos lugares canteras de sal gema. Del álcali, de las algas y de otras plantas que crecen a la orilla del mar se obtiene una especie de sal llamada *sosa de barrilla* y *sosa de bourdine*, empleada en las fábricas de jabón y de vidrio. Se produce tal cantidad en el reino de Murcia y en parte de Granada que la sola ciudad de Alicante exportó, en el espacio de un año, 4.111.664 libras de sosa de barrilla y 770.960 libras de sosa de bourdine, sin contar otra especie de sosa todavía mejor que las anteriores, llamada *aqua-azul*, que solo crece en los alrededores de Alicante. También se exporta mucha de esta sosa desde Almería, Vera,

de communication afin de transporter le fuperflu d'une province dans une autre province ? N'en a-t-il pas befoin pour corriger des loix anciennes & ridicules, pour perfectionner fa navigation, fon agriculture, fon commerce ; pour fes befoins de première néceffité ou d'agrément ; pour fe fougtraire au joug trop rigoureux de fes prêtres, pour repouffer des erreurs dangereuses, des préjugés plus dangereux encore ; enfin pour former des légions dans l'art de fe défendre, & d'empêcher un voifin ambitieux de le dépouiller ? Que lui manqueroit-il donc pour être heureux, fi ce n'eft l'envie de l'être ! Mais vouloir eft un travail pour une nation pareffeufe & fuperbe ! Par-tout la nature fait les premiers frais de fon bonheur : partout elle lui prodigue dans la plus grande abondance, les plus beaux fruits, les poires de toutes efpèces, les pêches, les olives, les amandes, les figues, les raifins de corinthe, les marrons, les citrons, les oranges, les pommes de grenade, &c. ; & tous ces fruits font d'un goût exquis. La Manche & l'Andalousie produifent du fafran en fi grande quantité, qu'on pourroit, au befoin, en fournir toute l'Europe ; les provinces de Valence & de Grenade produifent de la canne de fucre. Par-tout le miel eft abondant, ainfi que la foie. On cultive auffi du riz dans la Catalogne ; la culture du chanvre & du lin, ne fournit pas la dixième partie de ce que l'Espagne pourroit en ufer ; encore le peu que fon fol produit n'eft-il pas conformé fur les lieux, parce qu'elle fe pourvoit chez l'étranger de toiles ordinaires, de toiles à voiles & de cordages. Le district d'*Alcavachéla* produit du coton. Le fel eft fi abondant par-tout, principalement dans les provinces méridionales & le long des côtes, qu'on pourroit en exporter pour des fommes considérables, & avec d'autant plus de profit, que le foleil, par fa chaleur, fait tous les frais de ce fel. Les plus fameufes falines font à *Mata*, dans le royaume de Valence, à *Mingranilla*, à *Puza*, &c. Car la nature, non contente d'y former fans cefse le fel fur les bords de la mer, y a mis en beaucoup d'endroits des carrières de fel gemme. On tire de l'alkali, du varefc & des autres plantes qui croiffent au bord de la mer, une efpèce de fel appelé *foude de Barille*, & *foude de Bourdine*, que l'on emploie dans les favonneries & les verreries. On en fait une fi grande quantité dans le royaume de Murcia, & dans une partie de la Grenade, que la feule ville d'Alicante a exporté, dans l'efpace d'un an, 4,111,664 livres de foude de Barille, & 770,960 livres de foude de Bourdine, fans compter une autre efpèce de fel encore meilleur que le précédent, appelé *aqua-azul*, & qui ne croît que dans les environs d'Alicante ; on exporte auffi beaucoup de cette foude d'Almeria, de Vera, de

Torre de las Águilas, Almazarrón, Cartagena, Tortosa y las pequeñas islas de los Alfaques.

Los rebaños de ovejas son muy numerosos. Hay señores que mantienen hasta treinta mil cabezas, y hay que ser poco acomodado para no poseer más de cien. Una parte de estas ovejas es conducida a las llanuras durante el invierno y trasladada de nuevo a las montañas en verano: son las que proporcionan la mejor lana. Otra parte permanece siempre en el mismo lugar; una tercera se destina al engorde.

La lana más apreciada procede de Castilla la Vieja; en general, la lana española es excelente, muy fina y se distingue, por su suavidad, de todas las demás lanas de Europa. Sin embargo, no es ni la más blanca ni la más larga.

La lana destinada a la exportación es de tres clases: la refina, que es la del lomo; la fina, que es la de los costados; y la lana de cordero. Se hace venir de Bilbao, Bayona, Sevilla (adonde también se transporta la de Segovia y Sigüenza, etc.), Cádiz y Málaga. Pedro IV, rey de Castilla, fue el primero que concibió el proyecto de mejorar las lanas de España. Hizo traer un pequeño número de los mejores carneros de África con el fin de cruzar las razas, y el resultado fue plenamente satisfactorio. Unos doscientos años más tarde, el cardenal Jiménez de Cisneros hizo lo mismo en los alrededores de Segovia, y el éxito coronó su empresa. Inglaterra ha imitado con frecuencia este ejemplo, y el cruce de la raza de los carneros de Berbería con la de los carneros ingleses dio a estos una carne más delicada y una lana más fina. El mismo procedimiento da resultado, y no solo en los animales, sino también en los propios hombres; más de una vez un pueblo degenerado y envilecido ha recobrado un nuevo vigor al mezclar su sangre con la de otro pueblo. No debo olvidar hablar de los caballos de Andalucía y de Asturias, que gozan de gran estima, ni de las mulas y los machos de este reino, cuyas cualidades son superiores a las de los demás países; pero el ganado vacuno es escaso. Los productos comerciales de este reino son también el cordobán, que es un cuero de cabra curtido y que se obtiene en Córdoba; el bermellón; el cobre y el hierro de Vizcaya, etc. Finalmente, en Aragón y en Cataluña se obtiene la pez y gran cantidad de alquitrán; pero, sobre todo, mercurio, que se extrae de la célebre mina de Almadén, etc.

Los vinos constituyen un objeto de inmenso comercio, no solo en Europa, sino también en las Indias. Los ingleses y los holandeses adquieren cada año vinos por valor de varios millones; nosotros

Torre de las Águilas, d'Almazarrón, de Carthagène, de Tortosa, & des petites îles d'Alfacqs.

Les troupeaux de moutons font très-nombreux. Il est des feigneurs qui en entretiennent jusqu'à 30 mille pièces, & il faut être peu à son aise pour n'en pas tenir au-delà de cent. Une partie de ces moutons est conduite dans les plaines pendant l'hiver, & on les tranfplante de nouveau dans les montagnes durant l'été : ils fournissent la meilleure laine. Une autre partie demeure toujours dans le même endroit ; une troisième forme les moutons gras. La laine la plus recherchée vient de la Vieille Castille ; en général elle est en Espagne excellente, très-fine, & se distingue, par sa douceur, de toutes les autres laines de l'Europe. Ce n'est cependant ni la plus blanche, ni la plus longue.

La laine qui fait la branche d'exportation est de trois fortes, la refina qui est celle du dos, la fine qui est celle des flancs, & la laine d'agneaux : on la fait venir de Bilbao, de Bayonna, de Séville, (où l'on tranfporte aussi celle de Ségovie & de Sequenza, &c.) de Cadix & de Malaga. Pierre IV, roi de Castille, fut le premier qui conçut le projet d'améliorer les laines d'Espagne. Il fit venir un petit nombre des meilleurs beliers d'Afrique, afin de croiser les races, ce qui lui réussit parfaitement. Environ 200 ans après, le cardinal de Ximènes fit la même chose dans les environs de Ségovie, & le succès couronna son entreprise. L'Angleterre a imité souvent cet exemple, & la race des moutons de Barbarie confondue avec la race des moutons Anglais, a donné à ceux-ci une chair plus délicate & une laine plus fine : le même procédé réussit, je ne dis pas sur les animaux seulement, mais sur les hommes mêmes, & plus d'une fois un peuple dégénéré & abâtardi, a pris une nouvelle énergie en mêlant son sang à celui d'un autre peuple. Je ne dois point oublier de parler des chevaux d'Andalousie & des Asturies qui sont très-estimés, ni des mules & des mulets de ce royaume qui ont des qualités supérieures à ceux des autres nations ; mais les bêtes à cornes sont rares. Les objets de commerce de ce royaume sont encore le corduan, qui est un cuir de chèvre tanné au tan, & que l'on tire de Cordoue, le vermillon, le cuivre & le fer de Biscaye, &c. Enfin, en Aragon & dans la Catalogne, on recueille de la poix & beaucoup de goudron ; mais surtout du mercure qui se retire de la fameuse mine d'Almanden, &c.

Les vins sont l'objet d'un commerce immense, non seulement dans l'Europe, mais aussi dans les Indes. Les Anglais & les Hollandais en enlèvent tous les ans pour plusieurs millions : nous en tirons aussi en

también los importamos a Francia, pero rara vez los recibimos tal como son en su lugar de origen. La mayoría de los propios comisionistas nos lo envían ya adulterado, aunque mucho menos nocivo que el que se vende en París, en el cual se hace entrar una multitud de drogas perjudiciales y mortíferas. ¡Así como los verdaderos vinos de España son saludables y beneficiosos, tanto más hay que desconfiar de esos venenos elaborados que nos procuran una muerte lenta! Yo mismo he analizado en alguna ocasión esos vinos y me avergüenzo de nombrar los ingredientes que se les añaden. ¡Revelar esa odiosa práctica es mostrar hasta qué punto se desafían las leyes; es, atrevámonos a decirlo, demostrar que se ha puesto precio a la vida del hombre!

La calidad de los vinos de España varía según las regiones: unos son suaves y delicados; otros, fuertes y vigorosos. Muchos poseen un bouquet exquisito y tienen aroma de moscatel. Los principales son los de Zaragoza, Huesca y Cariñena, en el reino de Aragón.

Los vinos de Valdepeñas, de San Clemente, de Solana, de Oreja, de Colmenar, de Chinchón, de Cigales, de Alaejos, de Arnedo, de Yepes y de Esquivias, en Castilla.

Los de Valbona y los de malvasía de Sitges, en Cataluña.

Los de Fuente la Higuera, Alicante, Benicarló y Torrent, en el reino de Valencia; los vinos de Rota, Jerez, Cádiz, Málaga, Cazalla, Montilla, Tinto y Lucena, en Andalucía.

Los de Peralta, Azagra y Cascante, en Navarra; y muchos otros más: unos blancos, otros tintos, algunos claretes, y los que llaman *aloque*, o vinos pajizos. Finalmente, el Pedro Ximénez, llamado así por una especie de uva con la que se elabora, y los de Ribadavia, en Galicia, reputados como los mejores y más finos de toda España, a los que hay que añadir el vino llamado *rancio*, que no es propio de un país determinado, sino aquel que, tras haber sido conservado largo tiempo, ha adquirido ese sabor que se busca en él.

Las sierras (palabra que los españoles emplean para designar los países montañosos, cuyas cumbres se asemejan a los dientes de una sierra), las sierras, digo, o cadenas montañosas, son muy numerosas; Castilla la Nueva, sobre todo, está erizada de ellas. Las principales son los Pirineos, que separan este reino de Francia y que, junto con los Alpes, pasan

France, mais rarement l'avons-nous tel qu'il eût fur les lieux : la plupart des commissionnaires mêmes nous l'envoient déjà altéré, beaucoup moins dangereux cependant que celui que l'on vend à Paris, dans lequel on fait entrer une foule de drogues malfaisantes & meurtrières ! Autant les vrais vins d'Espagne font bienfaiteurs & salutaires, autant il faut se défier de ces poisons travaillés qui nous donnent une mort lente. J'en ai fait quelquefois l'analyse, & j'ai honte de nommer les ingrédients qu'on y fait entrer : révéler cette odieuse manœuvre, c'eût montrer à quel point on insulte aux lois ; c'eût, ofons le dire, prouver qu'on a mis à prix la vie de l'homme !

La qualité des vins d'Espagne varie suivant les cantons : les uns font doux & délicats, les autres chauds & vigoureux ; beaucoup ont un bouquet exquis, & portent l'odeur du muscat ; les principaux font ceux de Sarragoffe, d'Huefca, & de Carinena, dans le royaume d'Aragon.

Les vins de Valdepognas, de San-Clemente, de Solana, d'Oreja, de Colmenar, de Chinchon, de Cigalès, d'Alaexos, d'Arnedo, d'Yepès, & d'Esquivias dans la Castille.

Ceux de Valbogna, & de la Malvoisie, de Sitgès dans la Catalogne.

Ceux de Fuente la Higuera, d'Alicante, de Benicarlo, & de Torrent dans le royaume de Valence ; les vins de Rota, de Xérès, de Cadix, de Malaga, de Caçalla, de Montilla, de Tinto, & de Luceña dans l'Andalousie.

Ceux de Peralta, d'Azagra, & de Cascante dans la Navarre ; beaucoup d'autres encore, les uns blancs, les autres rouges, quelques-uns clarets, & ceux qu'on appelle *Aloqués*, ou vins paillets. Enfin, le Pedro Ximénès, du nom d'une espèce de raifin dont on le fait, & ceux de Ribadavia en Galice, qui font réputés les meilleurs & les plus fins de toute l'Espagne, auxquels il faut ajouter le vin appelé *Rancio* qui n'eût pas un vin particulier à un pays, mais celui qui ayant été gardé long-tems a pris cette faveur que l'on y recherche.

Les Sierras, (mot que les Espagnols employent pour peindre les pays montueux, dont les cimes font femblables aux dents d'une scie) les Sierras, dis-je, ou chaîne de montagnes, font en très-grand nombre ; la Castille nouvelle fut-tout en eût hérissée. Les principales font les Pyrénées, qui séparent ce royaume de la France, & qui passent,

por ser las montañas más elevadas de Europa. Solo tienen cinco vías de comunicación entre ambos pueblos. La primera pasa por San Sebastián y conduce a San Juan de Luz; la segunda, por Maya, en Navarra, y conduce a Ainhea; la tercera, que es el camino principal, pasa por Roncesvalles y conduce a San Juan Pie de Puerto; la cuarta comienza en Aragón y se dirige hacia la comarca de Cominges; la quinta, por último, pasa por Cataluña y atraviesa el Rosellón y el Languedoc. Las demás montañas son la Sierra de Cuenca, la Sierra de Molina, Sierra Nevada, Sierra Morena, etc.; esta última es la más importante y separa La Mancha de Andalucía.

Hacia mediados del siglo pasado no llovió en Sierra Morena durante catorce años, lo que produjo una sequía tan intensa que todas las manantiales se secaron, la tierra se abrió en varios lugares y el fuego prendió en los bosques, que estaban resecos. El incendio llegó a ser tan violento que fundió las minas de oro y de plata que se encontraban en las entrañas de la tierra. Mucho tiempo después aún podían verse allí hendiduras y grietas espantosas.

Estas montañas proporcionan abundante madera para la marina. Se transporta desde Aragón y Navarra por los pequeños ríos Cinca, Subordán y Esca, que desembocan en el Ebro, cuya desembocadura se encuentra en el Mediterráneo. También se encuentran en ellas numerosas minas de oro y de plata; pero, aunque son muy abundantes, se las conserva como un último recurso para cuando se agoten las de América. Hay además minas de hierro, plomo, estaño, azogue, alumbre, calamina, verdemontaña, etc. El cristal de roca, las amatistas y otras piedras preciosas tampoco son raros.

En cuanto a las aguas minerales, hay pocas provincias donde no pueda esperarse encontrarlas. Las hay termales en Galicia, concretamente en Orense, Lugo, Baños, Caldas de Reis, Molgas, Corregada y Priegueiro, etc. Castilla, las provincias de Rioja y Navarra, Ledesma, en el reino de León; Alhama, en el de Granada; Villanueva de Huerva, Quinto, en Aragón, y algunos lugares de Cataluña, también cuentan con aguas de toda clase. Por último, las aguas de Mondragón, en Guipúzcoa, y las de Fuente del Campo de Calatrava, cerca de Antequera, etc., son muy abundantes y muy beneficiosas para el tratamiento de numerosas enfermedades.

avec les Alpes, pour les plus hautes de l'Europe. Elles n'ont que cinq routes de communication entre les deux peuples. La première passe à Saint-Sébastien, & conduit à Saint-Jean-de-Luz ; la seconde à Maya dans la Navarre, & conduit à Ainhea ; la troisième, qui est la grande route, passe à Roncesvaux, & conduit à Saint-Jean-pié-de-port ; la quatrième commence en Aragon, & va vers le côté de Cominges ; la cinquième enfin passe par la Catalogne, traverse le Rouffillon & le Languedoc. Les autres montagnes sont la Sierra de Cuença, la Sierra de Molina, la Sierra Nevada, la Sierra Morena, &c. celle-ci est la plus considérable & sépare la Manche de l'Andalousie.

Vers le milieu du siècle dernier il ne plut point sur la Sierra Morena pendant quatorze ans, ce qui produisit une si grande sécheresse que toutes les sources tarirent, la terre s'entrouvrit en plusieurs endroits, le feu prit aux forêts qui étoient détrempées, & l'embrasement devint si furieux qu'il fondit les mines d'or & d'argent qui étoient dans les entrailles de la terre. On y voyoit encore, longtemps après, des fentes & des crevasses effrayantes.

Ces montagnes fournissent beaucoup de bois pour la marine : on le transporte de l'Aragon & de la Navarre par les petites rivières de Cinca, de Saburdan, & d'Esca, lesquelles communiquent avec l'Ebre, qui a son embouchure vers la Méditerranée. On y trouve aussi beaucoup de mines d'or & d'argent : mais quoique très-abondantes, on les ménage comme une dernière ressource lorsque celles de l'Amérique seront épuisées ; il y a encore des mines de fer, de plomb, d'étain, de vif-argent, d'alun, de galamai, de vert de montagne, &c. Le cristal de roche, les améthystes, & autres pierres précieuses n'y font pas rares.

Quant aux sources minérales, il est peu de provinces où l'on ne puisse se flatter d'en trouver. Il y en a de chaudes dans la Galice ; savoir, à Orense, à Lugo, Bagnos, Caldas del Rey, Molgas, Corregada, & à Prifigueyro, &c. La Castille, les provinces de Rioja, & de Navarre, Ledesma dans le royaume de León, Alhama dans celui de Grenade, Villanueva de la Guerva, Quinto dans l'Aragon, quelques endroits de la Catalogne, en ont aussi de toutes les espèces. Enfin, les eaux de Mondragon dans le Guipuzcoa, & celles de Fuente del Campo de Calatrava, près d'Antequera, &c. sont très-abondantes, & très-salutaires dans beaucoup de maladies.

Se cuentan en España doscientos cincuenta ríos, de los cuales seis pueden recibir el nombre de *grandes ríos*: el Ebro, al este, que desemboca en el Mediterráneo; el Guadalquivir y el Guadiana, al sudoeste; el Tajo, el Duero y el Miño, al oeste. Estos cinco últimos desembocan en el océano.

El Miño, que los portugueses escriben *Minho*, toma su nombre latino, *Minius*, del bermellón que se encuentra en abundancia en sus alrededores. Nace al norte de Galicia, cerca de una villa llamada *Castro del Rey*, riega esta provincia de norte a sudoeste y desemboca en el océano por encima de Tuy.

El Duero nace en Castilla la Vieja, cerca de Soria, y brota principalmente de una montaña llamada *Urbión*, en cuya cima se encuentra un lago en el que no se aprecia ni manantial ni corriente alguna. De este lago nace el Duero, atraviesa casi toda España de este a oeste, así como los reinos de León y de Portugal, y desemboca finalmente en el océano, cerca de Oporto.

El Tajo recorre toda Castilla la Nueva y Portugal; nace en los confines de Aragón, en una montaña cerca de Albaracín, de donde salen el Júcar y el Guadalquivir; pasa por Toledo, Alcántara y Santarén, y desemboca en el mar por debajo de Lisboa.

El Guadiana, llamado antiguamente *Anas*, nace en una vasta llanura de La Mancha llamada *Campo de Montiel*. Brota de ciertos lagos llamados *las Lagunas de Guadiana* y toma al principio el nombre de *río Ruidera*; poco después se pierde entre unas rocas y vuelve a nacer por unas aberturas llamadas *los Ojos de Guadiana*, desde donde corre hacia Calatrava, después de haber aumentado su caudal con el río formado en Villarta y con los arroyos de Ruz, Xiquela y Bedija. Atraviesa Extremadura y una parte de Portugal, separa el reino del Algarve de Andalucía y desemboca en el océano.

El Guadalquivir, palabra árabe que significa *el gran río*, nace hacia los confines noroccidentales del reino de Murcia, al pie de una montaña llamada *Sierra de Segura*; atraviesa toda Andalucía, pasa por Córdoba y Sevilla, y desemboca en el océano junto a Sanlúcar.

El Ebro nace cerca de Asturias; tiene dos fuentes, de las cuales la principal se encuentra cerca de una localidad llamada *Fontibre*. Después bordea Vizcaya y Navarra, atraviesa Aragón, pasa por Zaragoza y Tortosa, y desemboca en el Mediterráneo por la parte oriental.

On compte en Espagne 250 rivières, dont six peuvent porter le nom de *fleuves*; favoir, l'Ebre au midi, & qui se décharge dans la Méditerranée, le Guadalquivir, & la Guadiana au sud-ouest; le Tage, le Duero & le Minho à l'orient. Ces cinq derniers se jettent dans l'Océan.

Le Migno, que les Portugais écrivent le *Minho*, tire son nom latin *Minius*, du vermillon qui se trouve en abondance dans son voisinage: il a sa source au nord de la Galice, près d'un bourg nommé *Castro del Rey*, arrose cette province du nord au sud-ouest, & se jette dans l'Océan au-dessus de Tuy.

Le Duero commence dans la Vieille Castille, près de Soria, & principalement sort d'une montagne nommée l'*Orbion*, au haut de laquelle se trouve un lac où l'on ne remarque ni source ni mouvement. C'est de ce lac que sort le Duero, traverse l'Espagne presque entièrement, de l'orient à l'occident, ainsi que les royaumes de Léon & de Portugal, se jette enfin dans l'Océan, près de Porto.

Le Tage parcourt toute la nouvelle Castille & le Portugal; il a sa source sur les confins de l'Aragon, dans une montagne près d'Albarazin, d'où sortent le Xucar & le Guadalquivir; il passe à Tolède, à Alcántara, à Santarén & se jette dans la mer au-dessus de Lisbonne.

Le Guadiana, appelée autrefois *Anas*, naît dans une vaste campagne de la Manche, nommée *Campo del Montiel*; elle sort de certains lacs appelés *las Lagunas de Guadiana*, & prend d'abord le nom de *Rio Ruidera*, se perd un peu après entre des rochers & renaît par des ouvertures qu'on appelle *los ojos de Guadiana*, les yeux de la Guadiana, d'où elle coule à Calatrava, après avoir été grossie par la rivière formée à Villarta, des ruisseaux de Ruz, de Xiquela & de Bedija, traverse l'Étrurie, une partie du Portugal, sépare le royaume d'Algarve de l'Andalousie, & se jette dans l'Océan.

Le Guadalquivir, mot arabe qui veut dire *le grand fleuve*, a sa source vers les confins du royaume de Murcia, au nord-ouest, au pied d'une montagne nommée *Sierra Segueria*, traverse toute l'Andalousie, passe à Cordoue, à Séville, & se jette dans l'Océan à Saint-Lucar.

L'Ebre naît près des Asturies; il a deux sources dont la principale est près d'un bourg nommé *Fontibre*, puis il côtoie la Biscaye & la Navarre, traverse l'Aragon, passe à Saragosse, à Tortose, & se jette dans la Méditerranée du côté de l'orient.

Las costas de España son muy ricas en pesca, particularmente las de Galicia y Andalucía, donde se capturan gran cantidad de atunes, esturiones, lampreas, sepias, bacalaos, anchoas, etc. Pero los españoles conocen tan poco el arte de la pesca que, según el cálculo de Ustáriz, compran del extranjero pescado salado por un valor superior a tres millones de piastras al año. Es cierto que hasta ahora sus pescadores han estado siempre demasiado expuestos a las incursiones de los corsarios berberiscos; apenas se aventuraban con sus redes cuando eran capturados y arrastrados a la esclavitud. Ni siquiera las costas de España estaban seguras, y cada día aquellos intrépidos marroquíes penetraban varias leguas tierra adentro para hacer esclavos. Cabe esperar que la temible marina de España no sea un simple motivo de ostentación y que sirva para defender sus costas, proteger su comercio y contribuir, en definitiva, a la grandeza y a la prosperidad de la nación.

Este reino dista mucho de estar tan poblado como podría estarlo; apenas se cuentan en él de diez a once millones de habitantes, hecho sorprendente si se compara esta cifra con la que alcanzó España en tiempos de los romanos. Sin embargo, la tierra no pide más que producir; solo necesita brazos para alimentar incluso a más de veinte millones de habitantes. Según el censo, muy exacto, realizado en 1768, no se encontraron más que nueve millones trescientos siete mil ochocientos cuatro habitantes, de todas las edades y de ambos sexos; pero es cierto que desde entonces esa cifra ha aumentado. Es indudable que hoy existe una despoblación general en toda la extensión del globo, con excepción de Holanda, Inglaterra, Suiza y China. En toda Europa los hombres solo son apreciados allí donde reina la libertad. China es quizá el único lugar del mundo donde el despotismo no impide un extraordinario crecimiento de la población, porque en ese vasto imperio el déspota es el primer esclavo de la ley, no es más que el representante de la ley y deja de ser respetado cuando la ultraja. En cuanto falta a ese pacto tácito establecido con su pueblo, cuando en lugar de ser un padre no es más que un tirano, se encuentra, por todas partes, rodeado por una nación numerosa que conoce sus derechos; queda solo, aislado y sin poder, y no recupera su autoridad sino volviendo a adoptar sentimientos de humanidad y de justicia. ¡Parece que esta nación, madura y sabia, al darse un señor, lo hubiera puesto en la imposibilidad de hacer el mal, concediéndole un poder sin límites únicamente para procurar la felicidad de sus pueblos!

Con la sola excepción de China, allí donde el hombre es esclavo, allí donde los sacerdotes han adquirido

Les côtes d'Efpagne font très-poiffonneufes, particulièrement vers la Galice & l'Andaloufie, où l'on pêche beaucoup de thon, de l'efturgeon, des lamproyes, de la fêche, du cabliau, des anchois, &c. mais les Efpagnols entendent fi peu l'art de la pêche, que d'après le calcul d'Uftariz, ils achètent du poisson falé de l'étranger pour plus de trois millions de piaftres par année. Il eft vrai que jufqu'ici fes pêcheurs ont toujours été trop expofés aux incurfions des corfaires Barbarefques ; à peine fe rigquoient-ils avec leurs filets qu'ils étoient enlevés & trainés dans l'efclavage ; les côtes même d'Efpagne n'étoient point en fûreté, & tous les jours ces intrépides Maroquins alloient faire des efclaves à plufieurs milles dans les terres. Il faut efpérer que la marine redoutable de l'Efpagne ne fera pas un vain objet d'oftentation, & qu'elle fervira à défendre fes côtes, à protéger fon commerce, à la grandeur enfin, & à la prospérité de la nation.

Ce royaume n'eft pas à beaucoup près auffi peuplé qu'il pourroit l'être ; à peine y compte-t-on dix à onze millions d'ames : chofe étonnante, fi on compare ce nombre à ce qu'étoit l'Efpagne chez les Romains. La terre cependant ne demande qu'à produire, il ne lui faut que des bras, pour qu'elle nouriffe au-delà même de vingt millions d'habitans. Par le récenfement très-exact de 1768, on n'a trouvé que neuf millions trois cent fept mille huit cent quatre habitans de tout âge & de tout fexe ; mais ce nombre, il eft vrai, s'eft accru depuis. Il eft certain qu'il y a aujourd'hui une dépopulation univerfelle fur toute l'étendue du globe, fi l'on en excepte la Hollande, l'Angleterre, la Suiffe & la Chine. Dans toute l'Europe les hommes ne font preffés que dans les lieux où règne la liberté ; la Chine eft peut-être le feul lieu du monde où le defpotifme n'empêche pas l'excès de la population, parce que dans ce vafte empire, le defpote eft le premier efclave de la loi, qu'il n'eft que le représentant de la loi, & qu'il ceffe enfin d'être respecté lorfqu'il fait outrage à la loi : alors dès qu'il manque à ce contrat tacite, paffé avec fon peuple, lorfqu'au lieu d'être père il n'eft plus qu'un tyran, de toutes parts invefti par une nation nombreufe qui connoît fes droits, il eft geul, ifolé, fans pouvoir ; & il ne retrouve fon autorité qu'en reprenant des fentimens d'humanité & de juftice : il femble que cette nation mûre & fage, en fe donnant un maître, l'ait mis dans l'impuiffance de faire le mal, en lui accordant un pouvoir fans bornes pour faire le bonheur de fes peuples !

La Chine donc feule exceptee, par-tout où l'homme eft efclave, & par-tout où les prêtres ont

un poder excesivo, allí donde reina una administración despótica, este desgraciado globo no ofrece, por así decirlo, más que páramos y desiertos. ¡Mirad Europa, mirad África, mirad muchas regiones de Asia! ¡En fin, mirad América! Pero, de todos los países de Europa, aquellos donde la despoblación es más sensible son Italia, en varias de sus regiones, como las pertenecientes al papa, el reino de Nápoles, y España, en todas sus provincias y posesiones de ultramar. ¡Una multitud de causas concurren a esta desgracia! 1.º La expulsión de los moriscos, en 1609, error político tan grave como la revocación del Edicto de Nantes, error para siempre irreparable para España, porque aquellos moros constituían una nación activa e industriosa, sobresaliente en las artes mecánicas, que desprecia el orgullo español; y porque, con el tiempo, habrían podido adoptar la religión del país y ambas naciones no formar más que un solo pueblo. 2.º La gran cantidad de monjes y religiosas, un clero demasiado numeroso, unas cofradías demasiado ricas y demasiado numerosas, una inmensa multitud de célibes, que todos viven en una fastuosa abundancia, mientras que la parte útil del Estado, quiero decir, el jornalero y el agricultor, carece con frecuencia de lo necesario. 3.º ¡La Inquisición! Allí donde este odioso tribunal está establecido, restringe la libertad de actuar y de pensar, ahoga toda idea grande y útil, convierte a un pueblo en hipócritas y esclavos, perjudica el progreso de la industria y de las artes y, por consiguiente, destruye la población. 4.º Dos enfermedades desconocidas por los antiguos, una de las cuales arrebató la vida a multitud de personas de todas las edades: hablo de la viruela. La otra, todavía más mortífera, ataca a la especie humana precisamente en los mismos medios de reproducirse. Este último mal, aunque en España sea más descuidado y, en apariencia, más despreciable, progresa allí de forma silenciosa, minando poco a poco a la nación, porque está extendido por todo el cuerpo social. Es principalmente a esta causa a la que los médicos atribuyen la escasa fecundidad actual de las mujeres españolas. 5.º Los enormes impuestos establecidos sobre los productos y las materias primas, así como sobre las manufacturas y mercancías elaboradas en el país; este error político disminuye el número de obreros y artesanos y acaba despoblando las ciudades y los pueblos. 6.º El régimen alimenticio de los españoles, que necesariamente debe provocar una alteración de los humores y de los nervios. En efecto, llevan al exceso el consumo de especias y, particularmente, de pimienta; sus vinos son fuertes y ardientes, y además beben, después de las comidas, vinos de licor muy espirituosos. El chocolate se consume de manera general, por la mañana y por la noche. Por otra parte, llevan al

pris trop de pouvoir, par-tout où règne une administration despotique, ce malheureux globe n'offre, pour ainsi dire, que des landes & des déferts ! Voyez l'Europe, voyez l'Afrique, voyez plusieurs cantons de l'Asie ! Enfin, voyez l'Amérique ! Mais de tous les pays de l'Europe, ceux où la dépopulation est le plus sensible, c'est l'Italie dans plusieurs cantons, tels que ceux qui appartiennent au pape, le royaume de Naples, & l'Efpagne dans toutes ses provinces & ses possessions éloignées. Une foule de causes concourent à ce malheur ! 1°. L'expulsion des Maures, en 1609, faute politique aussi grossière que celle de la révocation de l'édit de Nantes, faute à jamais irréparable pour l'Efpagne, parce que ces Maures étoient une nation active, industrieuse, qui excelloit dans les arts mécaniques, que détestoit la fierté Espagnole, & parce qu'avec le tems, ils eussent pu adopter la religion du pays & les deux nations, ne faire qu'un seul peuple. 2°. La grande quantité de moines & de religieuses, un clergé trop nombreux, des confréries trop riches & trop multipliées, une foule prodigieuse de célibataires, qui tous vivent dans une fastueuse abondance, tandis que la portion utile de l'état, je veux dire, le journalier & le cultivateur, manque souvent du nécessaire. 3°. L'inquisition ! par-tout où cet odieux tribunal est établi, il refraint la liberté d'agir & de penser, étouffe toutes les vues grandes & utiles, fait un peuple d'hypocrites & d'esclaves, nuit aux progrès de l'industrie & des arts, & par conséquent, détruit la population. 4°. Deux maladies inconnues des anciens, dont l'une enlève une foule de personnes à tout âge, je parle de la petite vérole ; l'autre, encore plus meurtrière, attaque l'espèce humaine dans les moyens mêmes de se reproduire. Ce dernier mal, quoique plus négligé en Efpagne, & plus méprisable en apparence, y fait cependant des progrès foudroyants, qui minent peu-à-peu, parce qu'il est répandu dans toute la masse nationale. C'est principalement à cette cause que les médecins attribuent le peu de fécondité actuelle des femmes espagnoles. 5°. Les impôts énormes établis sur les denrées & les matières crues, pour les fabriques & les marchandises faites dans le pays ; cette faute politique diminue le nombre des ouvriers, des artistes, & achève de dépeupler les villes & les villages. 6°. Le régime diététique des Espagnols, qui doit nécessairement causer un dessèchement des fucs & des nerfs. En effet, ils portent à l'excès l'usage des épicerie, & particulièrement du poivre ; leurs vins sont forts & brûlants, & ils boivent outre cela après le repas des vins de liqueurs qui sont très-volatils ; le chocolat est d'un usage général, matin & soir ; d'un autre côté, ils portent au même excès l'usage des chofes

mismo extremo el consumo de alimentos refrescantes, que mezclan con los más cálidos, lo cual debe producir una gran alteración en el funcionamiento del organismo. 7.º El clima; las intensas evaporaciones provocadas por el calor; la gran diferencia entre el día y la noche; los vientos cálidos y los vientos fríos. Así, casi todos los habitantes son secos y delgados; rara vez se encuentra un hombre corpulento y bien nutrido. En cambio, los ciegos son allí más numerosos que en ningún otro país, lo que debe atribuirse a parte de las causas que acabo de señalar. 8.º La inmensa emigración de los españoles hacia Asia, África y el Nuevo Mundo. Los ricos galeones de esta monarquía, lejos de compensar este mal, contribuyen todavía más a agravarlo, al fomentar la indolencia natural de los habitantes y hacerles preferir traer del extranjero lo que podrían encontrar en abundancia en su propio país. Ese oro circula por el resto de Europa, a la que enriquece, y España sacrifica, para obtenerlo, a más de una décima parte de sus habitantes. A estas causas podría añadir todavía algunas más, que afectan no solo a España, sino también a los demás reinos de Europa, tales como los escasos medios que emplea el gobierno para fomentar la población; el lujo desmedido, que reduce el número de hijos que se desea tener; las guerras continuas, unas veces directas y otras subsidiarias; el celibato de las tropas (cosa desconocida entre los romanos); y las leyes penales que se abren de sangre, etc., etc., etc.

Se cuentan en este reino 139 ciudades propiamente dichas (en España, *ciudades*) y un gran número de villas (en España, *villas*), entre las cuales hay muchas más grandes y más notables que numerosas ciudades. En 1757 se contabilizaron en toda España y en las islas Canarias ciento diecisiete iglesias catedrales, cinco mil doscientos tres servidores laicos; diecinueve mil seiscientos ochenta y tres parroquias; y sesenta y tres mil seiscientos sesenta y cuatro monjes y servidores laicos en los conventos de religiosos; treinta y ocho mil ochenta y nueve religiosas y sus sirvientas; doscientos noventa y cuatro colegios; nueve mil quinientas treinta y una iglesias colegiales; mil novecientos doce hospitales y ocho mil quinientos trece sirvientas; solamente en el reino, siete mil trescientas cuarenta y siete casas de pobres de toda clase; veintiocho mil novecientas cincuenta posadas y casas de campo, y un millón novecientas ochenta y siete mil ochocientos once familias. Pero estoy muy lejos de dar crédito a este recuento del clero español; por lo demás, no sería el único que lo considerase muy inferior a la realidad. El número de religiosos y religiosas supera los ciento treinta mil, sin contar el clero secular, los priores,

rafraîchiffantes qu'ils melent avec qu'ils mêlent avec ce qu'ils mangent de plus échauffant, ce qui doit causer une grande altération dans le physique de la machine. 7°. Le climat ; les fortes évaporations causées par les chaleurs ; la grande variation qu'il y a entre les jours & les nuits, les vents chauds & les vents froids : aussi presque tous les habitans font-ils secs & maigres ; rarement rencontre-t-on un homme gras & replet : mais les aveugles y font en plus grand nombre que dans aucun autre pays, ce que l'on doit attribuer à une partie des causes que je viens de citer. 8°. L'émigration immense des Espagnols en Asie, en Afrique & dans le Nouveau-Monde. Les riches galions de cette monarchie, loin d'être une compensation à ce mal, contribuent encore à l'aggraver, en encourageant l'indolence naturelle des habitans, & leur faisant préférer de tirer de l'étranger ce qu'ils pourroient trouver chez eux en abondance. Cet or circule dans le reste de l'Europe qu'il enrichit, & l'Espagne sacrifie, pour l'avoir, plus d'un dixième de ses habitans. À ces causes, je pourrais en ajouter quelques-unes encore, qui ne regardent pas plus l'Espagne que les autres royaumes de l'Europe, telles que le peu de moyens qu'emploie le gouvernement pour encourager la population, le luxe énorme qui retreint le nombre des enfans qu'on veut avoir ; les guerres continuelles, tantôt directes, tantôt auxiliaires ; le célibat des troupes (chose inconnue chez les Romains), & les loix pénales qui s'abreuvent de sang, &c. &c. &c.

On compte dans ce royaume 139 villes proprement dites (*ciudades*), & un grand nombre de bourgs (*villas*), parmi lesquels il y en a quantité qui font plus grands & plus remarquables que beaucoup de villes. En 1757, on a compté dans toute l'Espagne & les îles Canaries cent dix-sept églises cathédrales, cinq mille deux cent trois ferviteurs laïques, dix-neuf mille fix cent quatre-vingt-trois paroisses, & soixante-trois mille fix cent soixante-quatre moines & ferviteurs laïques dans les couvens de moines ; trente-huit mille quatre-vingt-neuf religieuses & leurs fervantes ; deux cent quatre-vingt-quatorze collèges ; neuf mille cinq cent trente-un collégiales ; mille neuf cent douze hôpitaux ; & huit mille cinq cent treize ferviteurs ; dans le royaume seulement, sept mille trois cent quarante-sept maifons de pauvres de toute espèce ; vingt-huit mille neuf cent cinquante auberges & maifons de campagne, & un million neuf cent quatre-vingt-sept mille huit cent onze familles : mais il s'en faut bien que je m'en rapporte à ce dénombrement du clergé Espagnol ; je ne ferois pas le feul d'ailleurs qui le mit beaucoup au-dessous de la vérité. Le nombre des religieux & des

abades, capellanes, canónigos, chantres, y demás hombres adscritos a la Iglesia, etc., ni los jóvenes que se encuentran en todos los seminarios destinados al sacerdocio. Esto sitúa al clero, en relación con el resto de la población, en la proporción de uno por cada treinta habitantes, proporción funesta desde el punto de vista político y que será siempre una de las principales causas de la decadencia de esta monarquía.

Según un autor español, un escritor francés acaba de demostrar que el número de eclesiásticos, religiosos, religiosas y personas adscritas a sus casas asciende a unos ciento ochenta mil, mientras que en todo el reino no hay más que ochenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y nueve lugares habitados. Es muy común encontrar allí villas (*villas* en España) que apenas cuentan con mil quinientos o mil seiscientos habitantes, y otras con muchos menos.

En el reino de España se cuentan los siguientes arzobispados y obispados:

El arzobispo de Toledo, que es primado de España, canciller de Castilla y consejero de Estado. Tiene ocho sufragáneos, que son los obispos de *Córdoba*, *Cuenca*, *Sigüenza*, *Jaén*, *Segovia*, *Cartagena*, *Osmá* y *Valladolid*, así como el obispo titular de *Santiago*.

El arzobispo de Sevilla, cuyos sufragáneos son los obispos de *Málaga*, *Cádiz*, las Islas *Canarias* y *Ceuta*, en África.

El arzobispo de Granada, cuyos sufragáneos son los obispos de *Guadix* y *Almería*.

El arzobispo de Santiago, o de *Santiago de Compostela* tiene trece sufragáneos, a saber, los obispos de *Salamanca*, *Tuy*, *Ávila*, *Coria*, *Plasencia*, *Badajoz*, *Astorga*, *Zamora*, *Orense*, *Mondoñedo*, *Lugo* y *Ciudad Rodrigo*.

El arzobispo de Burgos, cuyos sufragáneos son los obispos de *Pamplona*, *Calahorra*, *Palencia* y *Santander*.

El arzobispo de Tarragona, cuyos sufragáneos son los obispos de *Barcelona*, *Tortosa*, *Lérida*, *Vich* o *Vique*, *Urgel*, *Gerona*, *Solsona* y *Perpiñán*, en Francia.

religieuses monte à plus de cent trente mille, fans parler du clergé féculier, des prieurs, abbés, chapelains, chanoines, chantres, hommes attachés à l'église, &c. & des jeunes gens qui fe trouvent dans tous les féminaires deffinés à la prêtrife, ce qui met le clergé, relativement au reffe de la population, dans le rapport d'un à trente : proportion funefte dans l'ordre politique, & qui fera toujours une des premières caufes de la longueur de cette monarchie.

D'après un auteur Efpagnol, un écrivain François vient de montrer que le nombre des éccléfiaftiques, des religieux, des religieufesdes, & des perfonnes attachées à leurs maifons, monte à environ cent quatre-vingt mille, & il n'y a que quatre-vingt-quatre mille quatre cent cinquante-neuf lieux habités dans tout le royaume. Il eft très-commun d'y trouver des bourgs (*villas*) qui n'ont que quinze à feize cents habitans, & d'autres beaucoup moins.

On compte dans le royaume d'Efpagne les archevêchés & les évêchés fuivans :

L'archevêque de Tolède, qui eft primat d'Efpagne, chancelier de Caftille, & confeiller d'état ; il a huit fuffragans, qui font les évêques de *Cordoue*, de *Cuenca*, de *Siguenza*, de *Jaën*, de *Segovie*, de *Carthagène*, d'*Ofma* & de *Valladolid*, & celui du titre de *Saint-Jacques*.

L'archevêque de Séville, qui a pour fuffragans les évêques de *Malaga*, de *Cadix*, des îles *Canaries*, & de *Ceuta* en Afrique.

L'archevêque de Grenade, qui a pour fuffragans *Guadix* & *Almeria*.

L'archevêque de San-Jago, ou *Saint-Jacques* de Compoftelle a treize fuffragans, favoir, les évêques de *Salamanque*, de *Tuy*, d'*Avila*, de *Coria*, de *Placencia*, de *Badajoz*, d'*Aftorga*, de *Zamora*, d'*Orenfe*, de *Mondonedo*, de *Lugo*, de *Ciudad Rodrigo*.

L'archevêque de Burgos, dont les fuffragans font les évêques de *Pampelune*, de *Calahorra*, *Palentia*, & de *Sant-Ander*, ou *Saint-André*.

L'archevêque de Taragona, qui a pour fuffragans les évêques de *Barcelone*, de *Tortofe*, de *Lerida*, de *Vich*, ou *Vique*, d'*Urgel*, de *Girona*, de *Solfona*, & de *Perpignan* en France.

El arzobispo de Zaragoza tiene seis sufragáneos, a saber, *Huesca, Tarazona, Albaracín, Jaca, Barbastro y Teruel*.

El arzobispo de Valencia, por último, tiene por sufragáneos a los obispos de *Segorbe, Orihuela y Mallorca*.

Además, los obispados de *León y Oviedo* dependen inmediatamente del papa, aunque están bajo la jurisdicción de Compostela.

El obispado de *Elna* depende del arzobispo de Narbona, y el obispo de la Orden de Santiago no es más que titular.

Todos estos obispados y arzobispados son muy ricos y perciben la parte más importante y más cuantiosa de las rentas del Estado. En América existen siete arzobispados y treinta y un obispados españoles.

España posee además los conventos siguientes:
Las cinco órdenes de caballería tienen catorce de hombres y veinte de mujeres, es decir, 14—20.
Los benedictinos, bernardos, cartujos, jerónimos y basilios, 204—112.
Las dieciséis órdenes mendicantes, 1650—858.
Las dieciséis congregaciones regulares, . . . 278—33.
Total: tres mil ciento sesenta y nueve, de los cuales dos mil ciento cuarenta y seis son de hombres y mil veintitrés de mujeres.

El rey nombra a todos los arzobispos y obispos, que son confirmados por el papa. En virtud del concordato celebrado en 1753, el papa concedió al rey de España el derecho de nombrar para todos los beneficios menores, lo que puso fin a los gastos ocasionados por las gestiones ante la corte de Roma y afianzó la autoridad del rey sobre el clero. Su Majestad puede también, según las circunstancias, imponer por propia iniciativa contribuciones sobre los beneficios eclesiásticos. Estos importantes asuntos fueron negociados por el marqués de la Ensenada. Por un tratado concluido con la corte de Roma en 1737, el clero está obligado a pagar todas las imposiciones reales por los bienes adquiridos desde esa época. Por un edicto del rey Carlos III, del año 1761, dirigido al inquisidor general, se prohíbe a todos los arzobispos, obispos y prelados recibir, publicar y ejecutar bulas, breves ni rescriptos de la corte de Roma, ya estén dirigidos a personas privadas, a tribunales o a magistrados, a menos que hayan sido sometidos previamente al examen de Su Majestad. Cuando el nuncio del papa recibe tales despachos, está obligado a ponerlos ante los ojos del rey por medio del secretario de Estado; después de lo cual el Consejo de Castilla examina si pueden

L'archevêque de Saragoffe a fix fuffragans, favoir, *Huefca, Tarafona, Albarazin, Xaca, Balbastro, & Teruel*.

L'archevêque de Valence enfin, a pour fuffragans les évêques de *Ségorve, d'Orihuela, & de Mallorca, ou Mayorque*.

Outre cela, les évêchés de *Leon & d'Ovièdo* relèvent immédiatement du pape, mais font fous Compoftelle.

L'évêché d'*Elna* relève de l'archevêque de Narbonne, & l'évêque de l'ordre de Saint-Jacques, *Sant-Jago*, n'est que titulaire.

Tous ces évêchés & archevêchés font très-riches, & perçoivent la partie la plus claire & la plus forte des revenus de l'état. En Amérique on trouve fept archevêchés & trente-un évêchés Efpagnols.

L'Efpagne poffède encore les couvens fuivans :
Les cinq ordres de chevalerie en ont quatorze d'hommes & vingt de femmes, ci 14—20
Les Bénédictins, Bernardins, Chartreux, Hiéronymites & Bafilien, 204—112
Les feize ordres mendians, 1650—858
Les feize congrégations régulières, 278—33
Total trois mille cent foixante-neuf, dont deux mille cent quarante-fix pour les hommes, & mille vingt-trois pour les femmes.

Le roi nomme tous les archevêques & évêques, qui font confirmés par le pape. Par le concordat fait en 1753, le pape accorda au roi d'Efpagne le droit de nommer à tous les bénéfices mineurs, ce qui fit ceffer les dépenfes occafionnées par les voyages en cour de Rome, & affermit l'autorité du roi fur le clergé. Sa Majesté peut auffi, fuivant les circonftances, imposer, de fon propre mouvement, les bénéfices ecclésiastiques ; ces importants objets ont été négociés par le marquis d'Enfenada. Par un traité conclu avec la cour de Rome, en 1737, le clergé eft obligé de payer toutes les impofitions royales pour les biens acquis depuis cette époque. Par un édit du roi Charles III, de l'année 1761, adreffé à l'inquisiteur général, il eft défendu à tous archevêques, évêques & prélats, de recevoir, publier & exécuter bulles, breves, ni refcrits de la cour de Rome, foit qu'ils foient adreffés à des perfonnes privées, à des tribunaux, ou à des magiftrats, à moins qu'ils n'aient auparavant été fomis à l'examen de Sa Majesté. Lorfque le nonce du pape reçoit de pareilles expéditions, il eft obligé de les faire mettre fous les yeux du roi par le fecrétaire d'état, après quoi le confeil de Caftille examine fi elles peuvent être exécutées fans

ejecutarse sin perjudicar las leyes, los derechos del rey, los de la nación y la tranquilidad pública. Al mismo tiempo, se ordenó al inquisidor general que examinara de nuevo los libros prohibidos por la corte de Roma, oyera la defensa de las partes interesadas y protegiera, por su propia autoridad y sin perjuicio de los breves del papa, aquellas obras que le parecieran dignas de ello. ¡Por lo que acabamos de decir puede verse hasta qué punto, en aquel siglo de ignorancia y barbarie, la corte de Roma había usurpado los derechos de las naciones! En efecto, ¿no resulta verdaderamente inconcebible que un pueblo esté sometido de ese modo a otro pueblo y que un rey no pueda introducir la menor reforma en el clero de su reino sin el permiso del soberano de Roma? ¡Pero, por fin, ha llegado el siglo de las luces, en el que cada poder calcula sus derechos! La nación española ha dado un paso que no cabía esperar ni de su filosofía ni de su lentitud. El emperador, mediante un plan concebido con tanta prudencia como ejecutado con firmeza, acaba de sorprender a Roma y a las demás naciones. ¡Cabe esperar que Francia se cansé de cambiar su oro por bulas e indulgencias!

La única religión profesada en España es la católica romana, excepto en Gibraltar, que los ingleses poseen desde 1704 y donde han establecido la religión protestante. Si se juzgara la piedad de los españoles por los tesoros y la riqueza de sus iglesias, habría que reconocer que no existe en ninguna parte un pueblo más cristiano que ellos y los portugueses. Es una profusión, un lujo que supera incluso cuanto puede imaginarse. Por todas partes no se ven sino lámparas, vasos, candelabros de oro y plata, rejas, balaustradas y relicarios de estos preciosos metales; por doquier se encuentran las maderas más raras; por doquier brillan los mármoles más bellos, los diamantes y las piedras preciosas. Es preciso tener el alma muy desprendida de todas las vanidades mundanas para no distraerse un poco, incluso al pie del santuario, ante el espectáculo de tantas riquezas. En cuanto a la arquitectura, aunque los mármoles abundan en profusión, quizá no haya una sola obra que pueda citarse como modelo. Pero, si bien no se encuentran esas bellezas varoniles y audaces que revelan el genio de un arquitecto y el gusto de una nación, reina en ella no sé qué aire de coquetería en los adornos y en la ornamentación, que armoniza muy poco con la majestad imponente que cabría desear en los templos. No se citará como una práctica relacionada con la religión la costumbre de los españoles de comer carne los viernes y los sábados, siempre que se trate de las vísceras o de las extremidades del animal. Tampoco se hablará de su santoral, aunque esté cargado de un gran número

porter préjudice aux loix, aux droits du roi, à ceux de la nation, & à la tranquillité publique. Il fut en même temps enjoint à l'inquisiteur général d'examiner de nouveau les livres défendus par la cour de Rome, d'écouter les défenses des parties intéressées, & de protéger, par sa propre autorité, & sans préjudice des brefs du pape, les ouvrages qui lui en paroïtroient dignes. On voit par ce que nous venons de dire, combien, dans ce siècle d'ignorance & de barbarie, la cour de Rome avoit ufurpé fur les droits des nations ! En effet, n'est-il pas bien inconcevable qu'un peuple foit affujetti de la forte à un autre peuple, & qu'un roi ne puisse faire la moindre réforme dans le clergé de son royaume, sans la permission du souverain de Rome ? Mais il est arrivé enfin le siècle de lumière, où chaque puissance calcule ses droits ! La nation Espagnole a fait un pas que l'on ne devoit pas plus attendre de sa philosophie que de sa lenteur. L'empereur, par un plan aussi sage que conçu qu'exécuté fermement, vient d'étonner Rome & les autres nations ! Il faut espérer que la France se lassera d'échanger son or contre des bulles & des indulgences !

La seule religion professée en Espagne est la Catholique - Romaine, excepté à Gibraltar, que les Anglais possèdent depuis 1704, & où ils ont établi la religion protestante. Si l'on jugeoit de la piété des Espagnols par les trésors & la richesse de leurs églises, il faudroit convenir qu'il n'existe nulle part de peuple plus chrétien qu'eux & les Portugais. C'est une profusion, un luxe au-delà même de ce qu'on peut imaginer. On ne voit de tous côtés, que des lampes, des vases, des chandeliers d'or & d'argent, des grilles, des balustrades, des châffes de ces précieux métaux ; par-tout on trouve les bois les plus rares ; par-tout brillent les marbres les plus beaux, les diamans & les pierreries. Il faut avoir l'ame bien détachée de toutes les vanités mondaines, pour ne pas être un peu diftrait, au pied du sanctuaire même, à l'aspect de tant de richesses. Quant à l'architecture, quoique les marbres soient prodigués, il n'y a peut-être pas un morceau qu'on puisse citer comme un modèle : mais si on n'y voit point ces beautés mâles & hardies, qui décèlent le génie d'un architecte & le goût d'une nation, il y règne je ne fais quel air de coquetterie dans les ornemens & dans la parure, qui s'ympatife bien peu avec cette imposante majesté qu'on voudroit dans les temples. On ne citera pas comme un point qui touche à la religion, la coutume des Espagnols de manger de la viande les vendredis & samedis, pourvu que ce foit les intestins ou les extrémités de l'animal. On ne parlera pas non plus de leur légende, quoiqu'elle foit chargée d'un grand nombre de béatifiés qui ne

de beatos que no son reconocidos en Francia y de los cuales la mayor parte resultan muy sospechosos incluso en Italia, donde fueron elevados a ese rango, y en España, donde se los venera. Pero sorprenderá que esta nación haya producido por sí sola más santos que Italia, Inglaterra y Francia. Apenas hay orden religiosa importante que no tenga la costumbre de hacer canonizar de tiempo en tiempo a alguno de sus miembros. Esta práctica había pasado también a nuestros conventos franceses, pero, gracias a la inconstancia nacional, hace ya mucho tiempo que ha caído en desuso. ¡Preferimos suponer que emplean sus inmensas riquezas en socorrer a los desgraciados, en fundar establecimientos patrióticos y en sostener a los oscuros descendientes de aquellas antiguas familias que se despojaron de sus bienes por ellos, antes que pensar que ese dinero se disipa en un lujo ridículo y ascético, o que sale del reino para alimentar el fasto de una potencia extranjera!

Este es el lugar de hablar de la Inquisición. Al referir la historia de ese bárbaro tribunal no podría hacerse más que repetir lo que ya se ha dicho en miles de volúmenes; se citarían horrores, abominaciones y crímenes atroces cometidos bajo el respetable velo de la religión; ¡se demostrarían una avaricia y un bandillaje sagrados, que no respetaban ni las lágrimas ni la sangre de los desgraciados! Esta congregación, tan cruel y tan intolerante, fue instituida contra los albigenses por el papa Inocencio III hacia el año 1200. ¡Sus sucesores no dejaron de proteger un tribunal mucho menos apto para hacer amar la religión que para afianzar los pasos ambiciosos de los pontífices hacia el poder temporal!

Se creó un gran inquisidor, llamado *Comisario de la Inquisición*, asistido por algunos dominicos, y posteriormente se añadió un prelado secular con el título de *asesor*. Pronto esta institución de sangre se extendió por toda Italia, España y Portugal. Los papas quisieron introducirla también en Francia e Inglaterra, pero el pueblo y los parlamentos se opusieron siempre a ello. En los primeros tiempos de la Iglesia, bastaba con separar de la comunión de los fieles a quienes persistían obstinadamente en su error. Se empleaban la dulzura y la razón para hacerlos volver de sus equivocaciones; pero en el siglo XIII se vio suceder a una religión de paz otra de sangre, y, para persuadir, ¡se enviaban verdugos!

La Inquisición conoce de todos los crímenes o delitos eclesiásticos, tales como la herejía, las blasfemias, la mala doctrina, los libros perniciosos, las profanaciones, el abuso de los sacramentos, las acusaciones de hechicería, etc. En Venecia y en

font pas reconnus en France, dont la plupart font fort suspects en Italie même où on les a faits, & en Espagne où on les révère : mais on fera surpris que cette nation ait plus produit de saints à elle seule, que l'Italie, l'Angleterre & la France. Il n'est guère d'ordre puissant qui ne soit dans l'habitude de faire canoniser de temps-en-temps un de ses membres. Cette coutume avoit passé aussi dans nos couvents français, mais grâce à l'inconstance nationale, il n'en est plus question depuis long-temps. On aime mieux supposer qu'ils emploient leurs immenses richesses à soulager les malheureux, à fonder des établissements patriotiques, à soutenir les descendants obscurs de ces anciennes familles qui se font dépouillées pour eux, que de penser que cet argent se dissipe dans un luxe ridicule & affectueux, ou qu'il sort du royaume, pour nourrir le faste d'une puissance étrangère !

C'est ici le lieu de parler de l'inquisition ; en rapportant l'histoire de ce barbare tribunal, on ne pourroit que répéter ce que l'on en a dit dans des milliers de volumes ; on citeroit des horreurs, des abominations, des crimes horribles commis sous le voile respectable de la religion ; on prouveroit une avarice & un brigandage sacré, qui ne respectoit ni les larmes ni le sang des malheureux ! Cette congrégation si cruelle, si intolérante, fut instituée contre les Albigeois par le pape Innocent III, vers l'an 1200. Ses successeurs n'oublièrent pas de protéger un tribunal, bien moins propre à faire aimer la religion, qu'à affermir les pas ambitieux des pontifes vers la puissance temporelle !

On créa un grand Inquisiteur, appelé le *Commisnaire de l'Inquisition*, avec quelques Dominicains, & on ajouta dans la suite un prélat féculier qui a le titre d'*affeur*. Bientôt cette institution de sang se répandit dans toute l'Italie, l'Espagne & le Portugal. Les papes voulurent aussi l'introduire en France & en Angleterre, mais le peuple & les parlements s'y font toujours opposés. Dans les premiers temps de l'église, on se contentoit de séparer de la communion des fidèles ceux qui persistoient dans leur obstination. On employoit la douceur, la raison pour les ramener de l'erreur ; mais dans le treizième siècle, à une religion de paix, on en vit succéder une de sang, & pour persuader, on envoyoit des bourreaux !

L'Inquisition connoît de tous les crimes ou délits ecclésiastiques, tels que l'hérésie, les blasphèmes, la mauvaise doctrine, les mauvais livres, les profanations, l'abus des sacrements, les accusations de sorcellerie, &c. A Venise & dans la

Toscana la ejercen los franciscanos, y en todas las demás partes los dominicos. Estos últimos, por distinguirse en tan odiosa misión, llegaron a cometer excesos inauditos. Se les vio investigar toda la vida de un ciudadano después de su muerte, instruirle un proceso por un acto cometido diez o veinte años antes y, profanando el respeto debido a los sepulcros, llevar la barbarie hasta el extremo de quemar sus cenizas. Aunque un desdichado hubiera sido condenado injustamente, no se permitía a su hermano o a su hijo demostrar su inocencia. Si el Santo Oficio ponía en libertad a alguna de sus miserables víctimas, le estaba prohibido intentar rehabilitarse: ¡querían reservarse el mérito de perdonar incluso cuando no había nada que perdonar! Tener una esposa o una hija hermosa, o poseer grandes riquezas, era con frecuencia un delito que se expiaba con la pérdida de la libertad. Se llegaba incluso a violar el derecho de gentes, ese derecho sagrado para todas las naciones; se detenía indiscriminadamente a los extranjeros y a quienes formaban parte del séquito de los embajadores. Un padre era castigado por no haber denunciado a su propio hijo; un hermano, por haber querido ocultar las faltas de su hermano; un amigo, las de su amigo. Se habían suprimido pasajes enteros de los Santos Padres porque contenían máximas contrarias a las de la Inquisición. Ni siquiera los reyes podían sustraerse a este odioso tribunal. Dos franciscanos fueron llevados al suplicio por haber sostenido una opinión nueva; cantaban los salmos como mártires. Felipe II, rey de España, los vio desde su balcón y no pudo evitar decir: *¡He aquí a dos hombres bien desgraciados por morir a causa de aquello de lo que están convencidos!* El inquisidor fue informado de estas palabras y condenó al rey a perder una paleta de sangre, que fue quemada por mano del verdugo.

Se instruyó proceso contra Carlos V después de su muerte, porque no había hecho legados piadosos a los monjes ni a las iglesias, y su limosnero fue condenado a la hoguera por la simple sospecha de haberse opuesto a las liberalidades de aquel príncipe. Felipe II, celoso de su hijo don Carlos, que era a la vez su rival y el rival favorecido por el amor, recurrió a este tribunal para deshacerse de aquel infortunado príncipe bajo una apariencia de justicia.

No podrían describirse los horribles suplicios que se hacía sufrir a aquellos desdichados durante el tormento: se les descoyuntaban los huesos, se les hacía tragar una cantidad prodigiosa de agua, se les tendía sobre un banco hueco provisto de un tornillo que los comprimía y de una barra transversal que les quebraba la espina dorsal; se les chamuscaba la planta de los pies y se los quemaba lentamente.

Toscane elle est exercée par des Cordeliers, & partout ailleurs par des Dominicains. Ces derniers, pour se distinguer dans cette odieuse commission, se font portés à des excès inouis. On les a vu rechercher toute la vie d'un citoyen après sa mort, lui faire son procès pour une action passée depuis dix à vingt années, & profanant le respect dû aux tombeaux, pousser la barbarie jusqu'à brûler ses cendres. Qu'un malheureux eût été condamné injustement, il n'étoit point permis à son frère, à son fils de prouver son innocence. Si le saint office relâchoit quelqu'une de ses misérables victimes, il lui étoit défendu de chercher à vouloir se réhabiliter : ils vouloient avoir le mérite de pardonner, lors même qu'il n'y avoit pas à pardonner ! Avoir une femme, une fille aimable, posséder de grandes richesses, étoit souvent un crime que l'on exploitait par la perte de sa liberté : on oyoit même violer le droit des gens, ce droit sacré chez toutes les nations ; on arrêtoit indistinctement les étrangers, & ceux qui étoient à la fuite des ambassadeurs. Un père étoit puni pour n'avoir pas été le délateur de son propre fils, un frère pour avoir voulu cacher les fautes de son frère, un ami celles de son ami. On avoit retranché des morceaux entiers des saints pères, parce qu'ils renfermoient des maximes contraires à celles de l'Inquisition. Les rois mêmes ne pouvoient se foftraire à cet odieux tribunal. On menoit au supplice deux Cordeliers, pour avoir avancé une opinion nouvelle ; ils chantoient les psaumes comme martyrs : Philippe II, roi d'Espagne, les vit de son balcon, & ne put s'empêcher de dire : *Voilà deux hommes bien malheureux de mourir pour une chose dont ils sont persuadés !* L'Inquisiteur en fut informé, & condamna le roi à perdre une palette de sang qui fut brûlée par la main du bourreau.

Le procès ayant été fait à Charles-Quint, après sa mort, parce qu'il n'avoit point fait de legs pieux aux moines & aux églises, son aumônier fut condamné à être brûlé par le simple soupçon de s'être opposé aux libéralités de ce prince. Philippe II, jaloux de don Carlos son fils, qui étoit son rival & son rival aimé, eut recours à ce tribunal pour le défaire de ce prince infortuné, sous une apparence de justice.

On ne pourroit exprimer les supplices horribles que l'on faisoit souffrir à ces malheureux en leur donnant la question : on leur difloquoit les os, on leur faisoit avaler une quantité prodigieuse d'eau, on les étendoit sur un banc creux où étoit une vis qui les ferroit, & un bâton en travers qui leur rompoit l'épine du dos ; on leur graffoit la plante des pieds, & on les brûloit à un feu lent ; toutes ces

Todos estos tormentos duraban una hora. Pero nada igualaba la pompa de la gran fiesta de la Inquisición en Madrid. En una solemne procesión se conducía a un gran número de judíos y de otros infortunados. Iban cubiertos con una túnica de azufre pintada con diversas figuras; se cantaban himnos y cánticos de acción de gracias y, finalmente, se celebraba un magnífico Auto-da-fé (acto de fe) en la plaza mayor, donde eran quemados.

Los españoles y los portugueses han ejercido en Europa y en las Indias crueldades que hacen estremecer y que los han hecho odiosos a los pueblos de ambos mundos; pero, gracias a la filosofía, que va ilustrando poco a poco a todos los hombres, la Inquisición hoy en España... Mi pluma se detiene. Estaba a punto de imponerse a las naciones; ¡no me mentiré a mí mismo! Europa está todavía indignada por esa odiosa sentencia que acaba de recaer sobre un ministro sabio y ciudadano. Francia ha acogido a ese ilustre desdichado; ¡Las personas honradas de todas las clases se han apresurado a consolarlo, y en todas las naciones ese hombre bienhechor encontrará amigos, admiradores y una patria!

Este tribunal está compuesto por un presidente, con el título de inquisidor general y lugarteniente del pontífice romano en España; seis consejeros, con el nombre de inquisidores apostólicos; un fiscal; dos secretarios del Consejo; un alguacil mayor; un receptor; dos relatores; cuatro porteros o ujieres; un solicitador, y varios calificadores y consultores, cuyo número no está determinado. Entre estos últimos debe haber, por derecho, un dominico, en virtud de un decreto de Felipe III de 16 de diciembre de 1618. El cargo de inquisidor general es muy importante y de gran consideración. El rey lo nombra y el papa lo confirma. Solo él consulta con el rey acerca del nombramiento de los consejeros o inquisidores y, con el consentimiento del consejo, designa a los oficiales de las inquisiciones subalternas. El número de empleados del Consejo General es muy elevado; se calcula que los llamados *familiares de la Inquisición* pasan de veinte mil y, repartidos por toda España, actúan como otros tantos espías. Este consejo tiene bajo su autoridad tribunales subalternos, que no pueden decretar el encarcelamiento de sacerdotes, religiosos, caballeros de las órdenes militares y nobles sin su participación, ni pueden celebrar un auto de fe sin su autorización expresa. Estos tribunales inferiores se encuentran en Sevilla, Toledo, Granada, Córdoba, Cuenca, Valladolid, Murcia, Lérida, Logroño, Santiago, Zaragoza, Valencia, Barcelona, Mallorca, Cerdeña, las Canarias, México, Cartagena y Lima. Los tribunales del reino deben rendir cuentas todos

tortures duroient une heure. Mais rien n'égalait la pompe de la grande fête de l'Inquisition à Madrid. On conduisoit dans une procession solennelle un grand nombre de Juifs & d'autres infortunés. Ils étoient couverts d'une chemise de soufre peinte de différentes figures, on chantoit des hymnes & des cantiques d'actions de grâces, & on en faisoit enfin un superbe Auto-da-fé, (acte de foi,) dans la grande place où ils étoient brûlés.

Les Espagnols & les Portugais ont exercé dans l'Europe & dans les Indes des cruautés qui font frémir, & qui les ont rendus odieux aux peuples des deux mondes ; mais grâce à la philosophie, qui éclaire infensiblement tous les hommes, l'Inquisition aujourd'hui en Espagne Ma plume s'arrête. Elle alloit en imposer aux nations, je ne mentirai point à moi - même ! L'Europe est encore indignée de cet odieux jugement qui vient de frapper un ministre sage & citoyen ! La France a accueilli cet illustre malheureux ; les honnêtes gens de toutes les classes se font empressés de le consoler, & chez toutes les nations cet homme bienfaisant trouvera des amis, des admirateurs & une patrie !

Ce tribunal est composé d'un président, avec titre d'Inquisiteur général & de lieutenant du pontife Romain en Espagne, de six conseillers, sous le nom d'Inquisiteurs apostoliques, d'un fiscal, de deux secrétaires du conseil, d'un alguacil major, d'un receveur, de deux rapporteurs, de quatre portiers ou huissiers, d'un folliciteur, de plusieurs qualificateurs & consultants, dont le nombre n'est pas déterminé. Entr'eux, de droit, il doit y avoir un Dominicain, en vertu d'un décret de Philippe III, du 16 décembre 1618. L'office de l'Inquisiteur général est très-confidérable & très-important. Le roi le nomme & le pape le confirme. Lui seul consulte avec le roi par rapport à la nomination aux places de conseillers ou inquisiteurs, & nomme, avec le consentement du conseil, les officiers des inquisitions subalternes. Le nombre des commis du conseil général est très-grand ; on porte au-delà de vingt mille ceux que l'on appelle les *familiares de l'Inquisition*, qui, répandus dans toute l'Espagne, font comme autant d'espions. Ce conseil a sous lui des tribunaux subalternes qui ne peuvent pas conclure à la prison contre les prêtres, les religieux, les chevaliers des ordres militaires, & les nobles, sans sa participation, ni ne peuvent célébrer d'auto-da-fé, sans sa permission expresse. Ces tribunaux inférieurs sont à Séville, à Tolède, à Grenade, à Cordoue, à Cuença, à Valladolid, à Murcia, à Lérida, à Logroño, à Saint-Jago, à Saragoffe, à Valence, à Barcelonne, à Majorque, en Sardaigne, aux Canaries, à Mexico, à

los meses al Consejo General del estado de los bienes confiscados y, cada año, de los asuntos que han juzgado, así como del número de sus prisioneros; los tribunales situados fuera de España solo están obligados a presentar estas cuentas una vez al año.

Se ve que existen algunos privilegios para quienes son monjes, sacerdotes o nobles; ¿pero qué sucede con el desdichado que no tiene otro título que su honradez? ¿Y con el simple ciudadano? ¿Es preciso que permanezca durante años en los calabozos antes de poder demostrar su inocencia? ¿Debe abusarse de su oscuridad y de su debilidad para aplastarlo impunemente? ¡La divinidad no exige víctimas humanas! Ella ama perdonar; los sacerdotes... Siempre han sido los tiranos de las naciones cuando no han sido sus consoladores; y esto debe ocurrir siempre que la debilidad del gobierno permita al poder sacerdotal traspasar los límites que le señalan la razón y la justicia. Los magistrados encargados del orden público tienen, sin duda, el derecho de castigar a los perturbadores de la paz pública y toda clase de delitos que alteran la sociedad; pero ningún cuerpo del Estado tiene el poder de escrutar el secreto de las conciencias ni de anticiparse a los derechos sagrados de la divinidad.

Los simples gentileshombres reciben el nombre de *caballeros e hidalgos*; estos últimos no disfrutan, en su mayor parte, de ninguna prerrogativa sobre los plebeyos, salvo un reducido número de antiguas casas y de caballeros ennoblecidos por alguna orden de caballería. Pero la alta nobleza goza de una gran consideración. Comprende a los condes, marqueses y duques, que forman lo que se llama la nobleza titulada (titulados), entre los cuales los más distinguidos son los grandes, que ocupan el primer rango después del rey y de los príncipes de sangre. Aunque estos grandes se dividen en tres clases, se consideran iguales entre sí; sin embargo, existe alguna diferencia. Cuando el rey crea a un grande de primera clase, este da las gracias a Su Majestad y le besa la mano con la cabeza cubierta; si ha de pertenecer a la segunda clase, no se cubre hasta después de haber dado las gracias; y si pertenece a la tercera, no se atreve a cubrirse hasta después de haberse retirado del besamanos y de ocupar su lugar entre los demás grandes que asisten a la ceremonia. La grandeza es, por lo general, hereditaria, a menos que el rey especifique que la concede únicamente durante la vida del titular, lo que constituye, en cierto modo, una cuarta clase. Además de la prerrogativa de permanecer cubiertos en presencia del rey —privilegio concedido también

Carthagène, & à Lima. Les tribunaux du royaume y doivent rendre compte tous les mois au conseil général de l'état des biens confisqués, & chaque année des affaires qu'ils ont jugées, ainsi que du nombre de leurs prisonniers; les tribunaux qui sont situés hors de l'Espagne ne doivent rendre ces comptes que tous les ans.

On voit qu'il est quelques privilèges pour ceux qui sont moines, prêtres ou nobles; mais le malheureux qui n'a d'autre titre que sa probité? Mais le simple citoyen? Faut-il qu'il languisse dans les cachots des années entières avant de pouvoir prouver son innocence? Doit-on abuser de son obscurité & de sa faiblesse pour l'écraser impunément? La divinité n'exige point de victimes humaines! elle aime à pardonner; les prêtres! . . . Ils ont toujours été les tyrans des nations quand ils n'en ont pas été les consolateurs: ce qui doit arriver lorsque la langueur du gouvernement permettra à la puissance sacerdotale de franchir les bornes qui lui sont fixées par la raison & la justice. Les magistrats préposés à l'ordre politique, ont le droit, sans contredit, de punir les perturbateurs du repos public, & tous les genres de délits qui troublent la société; mais aucun corps dans l'état n'a le pouvoir d'approfondir le secret des consciences, & d'anticiper sur les droits sacrés de la divinité!

Los simples gentils-hommes s'appellent *Cavalleros & Hidalgos*; ces derniers n'ont la plupart aucune préférence sur les roturiers, à l'exception d'un petit nombre d'anciennes maisons & de chevaliers illustrés par quelque ordre de chevalerie. Mais la haute noblesse jouit d'une grande considération: on y comprend les comtes, les marquis & les ducs, lesquels composent ce qu'on appelle la noblesse titrée (titulados), parmi lesquels les plus distingués sont les grands, qui tiennent le premier rang après le roi & les princes du sang. Ces grands, quoique divisés en trois classes, se regardent comme égaux entr'eux; néanmoins il y a bien quelque différence; car lorsque le roi fait un grand de la première classe, celui-ci remercie sa Majesté, & lui baise la main la tête couverte: lorsqu'il doit être de la seconde classe, il ne se couvre qu'après le remerciement; & s'il est de la troisième, il n'ose se couvrir qu'après s'être retiré du baisement de main, & rangé dans sa place parmi les autres grands qui assistent à la cérémonie. La grandesse est ordinairement héréditaire, à moins que le roi ne spécifie qu'il ne l'accorde que pendant la vie du titulaire, ce qui forme en quelque sorte une quatrième classe. Outre la prérogative de se couvrir en présence du roi, ce qui est accordé à d'autres personnes qui n'ont pas la grandesse,

a otras personas que no poseen la grandeza, como los cardenales, los nuncios del papa, los arzobispos, los embajadores de las coronas reinantes, etc.—, los grandes disfrutaban de muchos otros privilegios. Preceden a todos los demás dignatarios seculares, con excepción del condestable de Castilla y del almirante, en las asambleas de los Estados; y cuando se trata de reconocer a un rey y a un príncipe de Asturias, prestan juramento ante el rey, después de los obispos, y reciben el juramento de los *títulos* o *titulados* de Castilla, es decir, de los condes y marqueses. Su hijo primogénito presta igualmente juramento de fidelidad. Disfrutaban indistintamente de los derechos inherentes a los duques, aunque no ostenten este título. Cuando el rey va a contraer matrimonio con una princesa, envía a un grande para celebrar el matrimonio por poderes. Cuando fallece un príncipe de la familia real, son los grandes quienes lo trasladan al túmulo funerario y al sepulcro.

Cuando el rey sale a caballo, son quienes permanecen más cerca de su persona; solo el caballero mayor puede disputarles la precedencia, porque, por su cargo, está obligado a mantenerse al lado del rey. Cuando un príncipe extranjero llega a la corte, es recibido y acompañado por un grande. Estos pueden penetrar hasta el gabinete del rey e incluso entrar en él si lo juzgan conveniente; sus esposas comparten las mismas prerrogativas, incluso durante su viudez. Cuando han adquirido la grandeza por medio de sus mujeres, conservan los honores inherentes a ella incluso después de la muerte de estas. Al escribirles o hablarles, el rey les da el tratamiento de *primo*; cuando son virreyes, añade además el calificativo de *ilustre*. Cuando el papa les concede audiencia, le hablan sentados y reciben el tratamiento de *señoría*. Ningún grande puede ser detenido por delito alguno sin una orden expresa del rey, y esta solo se expide cuando se trata de un crimen de lesa majestad o de algún otro delito importante contra el Estado. Ellos, al igual que su hijo primogénito, reciben el tratamiento de excelencia. Se consideran iguales a los príncipes del Imperio y de Italia, lo que con frecuencia ha dado lugar a disputas de jerarquía entre ellos.

En España se cuentan siete órdenes militares, a saber: la Orden del Toisón de Oro, la Orden de Santiago, la Orden de Calatrava, la Orden de Alcántara, la Orden de Montesa, la Orden de San Juan de Jerusalén y la Orden de Carlos III.

La Orden del Toisón de Oro fue instituida por Felipe el Bueno, duque de Borgoña, durante las solemnidades de su matrimonio con Isabel de Portugal, cuyas ceremonias se celebraron en Brujas

comme aux cardinaux, aux nonces du pape, aux archevêques, aux ambassadeurs des têtes couronnées, &c. les grands jouissent encore de beaucoup d'autres privilèges. Ils précèdent tous les autres dignitaires séculiers, à l'exception du connétable de Castille, & de l'amirauté, aux assemblées des états; & lorsqu'il s'agit de nommer un roi & un prince des Asturies, ils prêtent ferment entre les mains du roi après les évêques, & ils reçoivent celui des *titulos* ou *titulados* de Castille, c'est-à-dire des comtes & des marquis. Leur fils aîné prête aussi ferment de fidélité. Ils jouissent indistinctement des droits attachés aux ducs, quoiqu'ils ne soient pas décorés de ce titre. Lorsque le roi veut épouser une princesse, il envoie un grand pour célébrer le mariage par procuration. Lorsqu'un prince de la famille royale est mort, les grands le transportent sur le lit de parade & au tombeau.

Quand le roi sort à cheval, ils sont les plus proches de sa personne; le grand écuyer seul peut lui disputer le rang, parce que par état, il est obligé de se tenir à côté du roi. Un prince étranger arrivant à la cour est reçu & accompagné par un grand. Ils peuvent pénétrer jusqu'au cabinet du roi, & même y entrer s'ils le jugent à propos; leurs femmes partagent les mêmes prérogatives, même dans leur veuvage. Lorsqu'ils ont eu la grandesse par leurs femmes, ils jouissent des honneurs qui y sont attachés, même après leur mort. Le roi, en leur écrivant ou en leur parlant, leur donne le titre de *primo*; lorsqu'ils sont vice-rois, il ajoute encore le mot *illustre*. Lorsque le pape leur donne audience, ils lui parlent assis, & reçoivent le titre de *signoria*. Aucun grand ne sauroit être arrêté pour délit sans un ordre exprès du roi, & cet ordre ne se donne que lorsqu'il s'agit d'un crime de lèse-majesté, ou de quelque autre crime d'état important. Ils reçoivent, aussi bien que leur fils aîné, le titre d'excellence. Ils s'entendent égaux aux princes de l'Empire & de l'Italie; ce qui a souvent occasionné des disputes de rang entre eux.

On compte en Espagne sept ordres militaires; savoir, celui de la Toison d'or, celui de S. Jacques, celui de Calatrava, celui d'Alcantara, celui de Montesa, & l'ordre de S. Jean de Jérusalem, & l'ordre de Charles III.

L'ordre de la Toison d'or a été institué par Philippe-le-bon, duc de Bourgogne, pendant les solennités de son mariage avec Isabelle de Portugal, dont les cérémonies se firent à Bourges, le 10 janvier 1430.

el 10 de enero de 1430. Los estatutos, redactados en lengua borgoñona, fueron leídos en la segunda fiesta de la orden, celebrada en Lille el 30 de noviembre de 1431. El papa Eugenio IV confirmó la orden en 1433, y León X en 1516. Los países hereditarios de Borgoña, así como la Orden del Toisón de Oro, pasaron a la casa de Austria por el matrimonio del emperador Maximiliano I con María, heredera de Borgoña; y aunque en 1439 este príncipe entregó el ducado de Borgoña al rey de Francia Carlos VIII, conservó sin embargo para sí y para su hijo Felipe, después rey de España, la mayor parte de la sucesión de Borgoña, así como la supremacía de la orden. De este modo los reyes de España y los archiduques de Austria conservaron, además de una parte de los Estados de Borgoña, el gran maestrazgo de la Orden del Toisón. El rey Felipe II cedió, poco antes de su muerte, en 1598, los Países Bajos a su hija, esposa del archiduque Alberto; pero reservó expresamente que ni ella ni su marido se arrogarían esta orden, cuya supremacía le pertenecería exclusivamente a él y a sus sucesores en el trono de España. A comienzos de este siglo, el trono de España fue disputado entre Felipe de Anjou y Carlos de Austria; ambos pretendieron el gran maestrazgo de la Orden del Toisón. Carlos, convertido en emperador con el nombre de Carlos VI, aunque renunció por el Tratado de Viena de 1725 a la corona de España, conservó no obstante una parte de los Países Bajos y continuó creando caballeros del Toisón de Oro. Su heredera, María Teresa, su hija, lo confirió a su marido Francisco I, de modo que esta orden es hoy común a los reyes de España y a la casa de Austria. El Toisón tiene por divisa estas palabras: *autre n'aurai*¹. Carlos V permitió a los caballeros llevarlo pendiente de una cinta de oro o de color rojo vivo; antes estaba unido a una cadena de oro incrustada alternativamente de acero y de piedras de chispa.

2.º La Orden de Santiago de Compostela, instituida en 1170 por Fernando II, rey de León. Tiene por insignia una cruz roja en forma de espada, y los caballeros observan la regla de san Agustín. Esta orden cuenta con cinco dignidades, a saber, dos priores y tres grandes comendadores, cuyas rentas anuales ascienden a 158.077 reales de vellón. Las encomiendas se dividen en tres lenguas, a saber, Castilla, León y Aragón. A la primera pertenecen 43 encomiendas, a la segunda 35 y a la tercera 7; se estima que el total de sus rentas asciende a más de 1.926.547 reales de vellón. Además, la orden posee

Les ftatuts, rédigés en langue Bourguignonne, furent lus à la feconde fête de l'ordre, tenue à Ryffel le 30 novembre 1431. Le pape Eugène IV confirma l'ordre en 1433, & Léon X en 1516. Les pays héréditaires de Bourgogne, ainfi que l'ordre de la Toifon d'or, pafferent à la maifon d'Autriche par le mariage de l'empereur Maximilien I, avec Marie, héritière de Bourgogne ; & quoiqu'en 1439 ce prince abandonnât le duché de Bourgogne au roi de France Charles VIII, il conferva cependant pour lui & pour fon fils Philippe, en fuite roi d'Efpagne, la plus grande partie de la fucceffion de Bourgogne, ainfi que la fuprématie de l'ordre. C'eft de cette manière que les rois d'Efpagne, & les archiducs d'Autriche ont confervé, outre une partie des états de Bourgogne, la grande maîtrife de l'ordre de la Toifon. Le roi Philippe II abandonna, peu avant fa mort, (en 1598) les Pays-Bas à fa fille, époufe de l'archiduc Albert ; il réferva expreffément que ni elle ni fon mari ne s'arogeroient cet ordre, dont la fuprématie lui appartiendrait exclufivement, ainfi qu'à fes fucceffeurs au trône d'Efpagne. Au commencement de ce fiècle, le trône d'Efpagne fut difputé entre Philippe d'Anjou & Charles d'Autriche ; tous les deux prétendirent à la grande maîtrife de l'ordre de la Toifon, & Charles devenu empereur fous le nom de Charles VI, quoiqu'il renonçât, par le traité de Vienne (1725) à la couronne d'Efpagne, conferva néanmoins une partie des Pays-Bas, & continua de créer des chevaliers de la Toifon d'or. Son héritière, Marie-Thérèfe fa fille, le conféra à fon mari François I^{er}, au moyen de quoi cet ordre eft commun aujourd'hui aux rois d'Efpagne & à la maifon d'Autriche. La Toifon a pour légende ces paroles : *autre n'aurai*. Charles V permit aux chevaliers de la porter au bout d'un ruban d'or ou ponceau : elle étoit auparavant attachée à une chaîne d'or incruftée alternativement d'acier & de pierres à fufil.

2º. L'ordre de Saint Jacques de Compoftelle, inftitué en 1170 par Ferdinand II roi de Léon : il a pris pour marque une croix rouge en forme d'épée ; & les chevaliers obfervent la règle de Saint Auguftin. Cet ordre a cinq dignités, favoir, deux prieurs & trois grands-commandeurs, dont le revenu annuel monte à 158,077 réaux de vellón. Les commanderies font divifées en trois langues, favoir, Caftille, Léon & Aragon. A la première appartiennent 43 commanderies, à la feconde 35, & à la troifième 7 : on eftime le total de leur revenu au-delà de 1,926,547 réaux de vellón. L'ordre a,

¹ *Autre n'aurai* significa «No tendré otra» y es el lema tradicional de la Orden del Toisón de Oro.

cuatro conventos de monjes, siete conventos de religiosas y dos prioratos.

3.º La Orden de Calatrava, cuya insignia es una cruz roja, tuvo su origen bajo el reinado de Sancho III, rey de Castilla. Esta orden cuenta con seis dignidades, entre las cuales la primera es la de gran comendador, cuya renta anual asciende a 111.576 reales de vellón; cincuenta y dos encomiendas, cuyo producto anual se estima en 1.073.509 reales; dos conventos de monjes, tres de religiosas y trece prioratos. Los caballeros siguen la regla de san Benito.

4.º La Orden de Alcántara, cuya insignia es una cruz en forma de flor de lis, fue instituida bajo el reinado de Fernando II, rey de León, y originalmente se llamaba *San Julián del Pereiro*. Sigue la regla de san Benito; cuenta con cinco dignidades, que producen anualmente 294.369 reales; treinta y cinco encomiendas, estimadas en una renta anual de 816.457 reales; dos conventos de monjes, dos de religiosas y dos prioratos.

El gran maestrazgo de estas tres órdenes fue incorporado a la Corona por Fernando el Católico en el año 1494. En 1489 este príncipe erigió el Real Consejo de las Órdenes, dividido en dos cámaras: una para la Orden de Santiago y otra para las Órdenes de Calatrava y de Alcántara. Este consejo conoce de todos los asuntos concernientes a estas tres órdenes.

5.º La Orden de Montesa cuenta con cinco dignidades, quince encomiendas, cuya renta anual asciende a 233.934 reales de vellón, dos conventos de hombres y siete prioratos. Esta orden fue establecida en Montesa, ciudad del reino de Valencia, por Jaime II, rey de Aragón, en 1317, con ocasión de la supresión de la Orden del Temple. Los caballeros llevan una cruz de gules sobre el pecho.

6.º La Orden de San Juan de Jerusalén cuenta en España con nueve dignidades, cuyas rentas anuales ascienden a 1.169.452 reales de vellón; ciento trece encomiendas y prioratos, con una renta estimada de 2.225.971 reales; cinco conventos de monjes y ocho conventos de religiosas.

7.º La Orden de Carlos III fue instituida por el rey reinante el 19 de septiembre de 1771. Él es su gran maestre. Los caballeros grandes cruces son sesenta, y los caballeros pensionados, doscientos.

La lengua española se compone, al igual que la italiana y la francesa, de los restos de las lenguas de

outré cela, quatre couvens de moines, fept couvens de religieufes, & deux prieurés.

3º. L'ordre de Calatrava, qui a pour marque une croix rouge, prit naissance sous le règne du roi de Castille, Sanctius III. Cet ordre a six dignités, parmi lesquelles la première est celle de grand-commandeur, dont le revenu annuel est de 111,576 réaux de vellon ; cinquante-deux commanderies, dont le produit annuel est estimé à 1,073,509 réaux ; deux couvens de moines, trois de religieufes, & treize prieurés. Les chevaliers fuivent la règle de Saint Benoît.

4º. L'ordre d'Alcantara, qui a pour marque une croix en forme de lys, fut institué sous le règne du roi de Léon, Ferdinand II, & étoit nommé originairement *San-Julian del Pereyro* ; il suit la règle de Saint Benoît ; a cinq dignités qui rapportent par an 294,369 réaux, trente-cinq commanderies estimées à 816,457 réaux de revenu annuel, deux couvens de moines, deux de religieufes, & deux prieurés.

La grande maîtrise de ces trois ordres fut réunie à la couronne par Ferdinand le Catholique en l'année 1494. Le prince érigea, en 1489, le conseil royal des ordres, partagé en deux chambres, l'une pour l'ordre de Saint Jacques, l'autre pour les deux ordres de Calatrava & d'Alcantara. Ce conseil connoît de toutes les affaires qui concernent ces trois ordres.

5º. L'ordre de Montesa a cinq dignités, quinze commanderies, dont le revenu annuel monte à 233,934 réaux de vellon, deux couvens d'hommes, & fept prieurés. Cet ordre fut établi à Montesa, ville du royaume de Valence, par Jacques II roi d'Aragon, en 1317, dans le tems de la destruction des Templiers. Les chevaliers portent une croix de gueules sur l'estomac.

6º. L'ordre de Saint Jean de Jérusalem a en Espagne neuf dignités, dont le rapport annuel est de 1,169,452 réaux de vellon, cent treize commanderies & prieurés, dont le revenu est estimé à 2,225,971 réaux ; cinq couvens de moines, & huit couvens de religieufes.

7º. L'ordre de Charles III a été institué par le roi régnant le 19 septembre 1771. Il en est le grand-maître. Les chevaliers grand-croix font au nombre de soixante, & les chevaliers pensionnés, de deux cents.

La langue Efpagnole est composée, comme l'Italien & le Français, des débris des langues de

todas las naciones antiguas y modernas y, en muchos de sus vocablos, así como en su pronunciación, de la lengua árabe.

Cuando los cartagineses y los celtíberos que habitaban España fueron sometidos por los romanos, su mezcla con las colonias de este último pueblo y la necesidad constante de entenderse los llevaron poco a poco a hablar la lengua de los vencedores. Muy pronto introdujeron en ella una multitud de expresiones y giros de su antigua lengua. Los bárbaros que desmembraron el Imperio romano y se apoderaron de este reino durante trescientos años contribuyeron de nuevo a corromper la lengua latina. Finalmente, los moros, tras hacerse dueños de la mayor parte de España, enriquecieron la lengua española con un gran número de palabras árabes y le dieron una cierta armonía de la que antes carecía. Puede decirse que es una lengua dulce, enérgica, majestuosa y particularmente apta para expresar los asuntos sublimes. Abunda en términos apropiados para expresar las ideas más abstractas y las diversas sensaciones del alma. La lengua portuguesa es uno de sus dialectos; pero el más estimado es el dialecto castellano, que se va refinando cada vez más gracias a la Academia instituida en Madrid en 1713, siguiendo el modelo de la Academia Francesa.

Los españoles son, por lo general, sobrios y graves; incluso en las cosas más insignificantes; buenos soldados, súbditos fieles, lentos para deliberar, firmes en sus resoluciones y pacientes en la adversidad; poseen un espíritu penetrante y profundo, pero son indolentes, perezosos y muestran más valor para soportar la pobreza que el que necesitarían para no tener que temerla. El calor del clima contribuye mucho a inspirarles esa vergonzosa apatía. Incluso los franceses más activos contraen el mismo defecto al cabo de algunos años y se acostumbran fácilmente a esa gravedad ociosa que constituye el rasgo distintivo del español. Su celo exagerado por la religión es extremo y a menudo llega a ser minucioso; pues allí, como en todas partes, uno se apasiona más por nimiedades que por los dogmas esenciales.

El español tiene aptitud para las ciencias, posee muchos libros y, sin embargo, es quizá la nación más ignorante de Europa. ¿Qué puede esperarse de un pueblo que aguarda de un fraile la libertad de leer y de pensar? Todo libro escrito por un protestante está proscrito de pleno derecho, cualquiera que sea la materia de que trate, ¡porque su autor es protestante! Toda obra extranjera es retenida; se le instruye proceso y se la juzga; si es mediocre y

toutes les nations anciennes & modernes ; & dans beaucoup de mots, ainfi que dans la prononciation, de la langue Arabe.

Lorfque les Carthaginois & les Celtibériens, qui habitoient l'Efpagne, eurent été fubjugués par les Romains, leur mélange avec les Colonies de ce dernier peuple, & le befoin continuel de s'entendre, les mirent dans la néceffité de parler peu-à-peu la langue des vainqueurs. Ils y introduifirent bientôt une foule d'exprefions & de tours de phrafe de leur ancien langage. Les barbares qui démembrent l'empire Romain, & qui s'emparèrent pendant trois cents ans de ce royaume, contribuèrent de nouveau à corrompre la langue latine : enfin les Maures s'étant rendus maîtres de la plus grande partie de l'Efpagne, enrichirent la langue Efpagnole d'un grand nombre de mots Arabes, & lui donnèrent une certaine harmonie qu'elle n'avoit pas. On peut dire qu'elle eft douce, énergique, majestueufe, & faite particulièrement pour peindre les fujets fublimes. Elle abonde en termes propres à exprimer les idées les plus abftraites, & les différentes fenfations de l'ame. La langue Portugaife eft un de fes dialectes ; mais le plus eftimé eft le dialecte Caftillan, qui fe polit de plus en plus par l'académie inftituée à Madrid, en 1713, fur le modèle de l'académie Françaife.

Les Efpagnols font en général fobres, graves ; même dans les bagatelles, bons foldats, fujets fidèles, lents à délibérer, fermes dans leurs réfolutions & patients dans le malheur ; ils ont l'efprit pénétrant & profond, mais ils font indolens, pareffeux, & mettent plus de courage à fupporter la pauvreté qu'il ne leur en faudroit pour ne point la craindre. La chaleur du climat contribue beaucoup à leur infpirer cette honteufe apathie : les Français mêmes les plus agiffans contractent le même défaut après quelques années, & s'accoutument facilement à cette oifive gravité, qui fait le caractère diftinctif de l'Efpagnol. Leur zèle outré pour la religion eft extrême, & devient fouvent minutieux ; car là, comme ailleurs, on s'échauffe plus pour des mifères que pour des dogmes effentiels.

L'Efpagnol a de l'aptitude pour les fcienecs, il a beaucoup de livres, & cependant, c'eft peut-être la nation la plus ignorante de l'Europe. Que peut-on efpérer d'un peuple qui attend d'un moine la liberté de lire & de penfer ? Le livre d'un Proteftant eft profcrit de droit, qu'importe de quelle matière il traite, parce quen l'auteur est Proteftant ! Tout ouvrage étranger eft arrêté ; on lui fait fon procès ; il eft jugé ; s'il eft plat & ridicule, comme il ne doit

ridícula, como apenas puede perjudicar más que al espíritu, se le permite entrar en el reino y esa especie de veneno literario puede difundirse por todas partes; si, por el contrario, se trata de una obra erudita, audaz y fruto de la reflexión, es quemada por atentar contra la religión, las costumbres y el bien del Estado. Un libro impreso en España debe someterse regularmente a seis censuras antes de poder ver la luz, ¡y es un miserable franciscano, es un bárbaro dominico, quien debe permitir a un hombre de letras tener genio! Si este se decide a imprimir su obra en el extranjero, necesita para ello una autorización muy difícil de obtener, ¡y aun así no queda en absoluto a salvo de la persecución cuando el libro llega a publicarse! Hoy Dinamarca, Suecia, Rusia, incluso Polonia, Alemania, Italia, Inglaterra y Francia; todos esos pueblos, enemigos, amigos, rivales, ¡todos arden en una generosa emulación por el progreso de las ciencias y de las artes! Cada uno medita las conquistas que ha de compartir con las demás naciones; ¡cada uno de ellos ha realizado hasta ahora algún descubrimiento útil que ha redundado en beneficio de la humanidad! **Pero ¿qué debemos a España? Y desde hace dos siglos, desde hace cuatro, desde hace diez, ¿qué ha hecho por Europa?**² Hoy se asemeja a esas colonias débiles y desgraciadas que necesitan constantemente el brazo protector de la metrópoli: es preciso ayudarla con nuestras artes y nuestros descubrimientos; y aun así se parece a esos enfermos desesperados que, sin darse cuenta de su mal, ¡rechazan la mano que les lleva la vida! Sin embargo, si hace falta una crisis política para sacarla de este vergonzoso letargo, ¿a qué espera aún? ¡Las artes se han extinguido en ella; las ciencias, el comercio! ¡Necesita a nuestros artistas en sus manufacturas! ¡Los sabios se ven obligados a instruirse a escondidas con nuestros libros! ¡Carece de matemáticos, físicos, astrónomos y naturalistas! Sin el socorro de las otras naciones, ella no posee nada de lo que le sería menester para emprender un asedio. ¡Debe a los extranjeros la construcción de sus navíos! Sus derrotas ponen de manifiesto su ignorancia en materia naval; en fin, este pueblo niño tiene todavía necesidad de aprender. En las obras públicas, en la excavación de canales, como el de Murcia, y en la explotación de las minas, necesita por todas partes de técnicos extranjeros, tan grande es la escasez de obreros, aun para los oficios más indispensables. Es cierto que desde hace algún tiempo se han establecido diversas manufacturas y

gâter que l'efprit, on le laiffe entrer dans le royaume, & on peut débiter cette efpèce de poifon littéraire par-tout : fi, au contraire, c'eft un ouvrage favant, hardi, pensé, il eft brûlé comme attentatoire à la religion, aux mœurs & au bien de l'état : un livre imprimé en Efpagne fubit régulièrement fix cenfures avant de pouvoir paroître au jour, & c'eft un miférable Cordelier, c'eft un barbare Dominicain qui doit permettre à un homme de lettres d'avoir du génie ! S'il fe détermine à faire imprimer fon ouvrage chez l'étranger, il lui faut pour cela une permiffion très-difficile à obtenir, encore n'eft-il point du tout à l'abri de la perfécution lorfque le livre vient à paroître ! Aujourd'hui le Danemarck, la Suède, la Ruffie, la Pologne même, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre & la France, tous ces peuples, ennemis, amis, rivaux, tous brûlent d'une généreufe émulation pour le progrès des fciences & des arts ! Chacun médite des conquêtes qu'il doit partager avec les autres nations ; chacun d'eux, jufqu'ici, a fait quelque découverte utile, qui a tourné au profit de l'humanité ! **Mais que doit-on à l'Efpagne ? Et depuis deux fiècles, depuis quatre, depuis dix, qu'a-t-elle fait pour l'Europe** ?² Elle reffemble aujourd'hui à ces colonies foibles & malheureufes, qui ont befoin fans ceffe du bras protecteur de la métropole : il nous faut l'aider de nos arts, de nos découvertes ; encore reffemble-t-elle à ces malades défefpérés qui, ne fentant point leur mal, repouffent le bras qui leur apporte la vie ! Cependant, s'il faut un crife politique pour la fortir de cette honteufe léthargie, qu'attend-elle encore ? Les arts font éteints chez elle ; les fciences, le commerce ! Elle a befoin de nos artiftes dans fes manufactures ! Les favans font obligés de s'instruire en cachette avec nos livres ! Elle manque de mathématiciens, de phyficiens, d'aftronomes, de naturaliftes ! Sans le fecours des autres nations elle n'a rien de ce qu'il lui faudroit pour faire un fiège. Elle doit aux étrangers la conftruction de fes vaiffeaux ! On voit à fes défaites fon ignorance dans la marine : dans tout enfin, ce peuple enfant a befoin d'acquérir encore. Dans les ouvrages publics, dans les canaux à creufer, tels que celui de Murcie, dans l'exploitation des mines, il lui faut par-tout des artiftes étrangers, tant eft grande la difette d'ouvriers, même pour les métiers les plus néceffaires ! On a à la vérité établi depuis quelques tems, diverfes manufactures & fabriques, où l'on travaille particulièrement des foies, des laines, de

² La **negrita** aplicada al pasaje que comienza con « Mais que doit-on à l'Efpagne ? / Pero ¿qué debemos a España? » constituye una intervención editorial y no forma parte del texto original de la *Encyclopédie méthodique* (1782). Se ha incorporado exclusivamente para facilitar la identificación de este célebre fragmento, dada su especial importancia historiográfica.

fábricas, donde se trabajan principalmente la seda, la lana, el oro y la plata; en Cataluña y Aragón existen manufacturas de algodón; cerca de la ciudad de Ronda, en Andalucía, hay una fábrica de hojalata; en varios otros lugares se fabrican armas, se funden cañones, etc.; pero este escaso número de establecimientos no satisface en modo alguno las necesidades del Estado. Además, debido a una muestra de ignorancia por parte del gobierno, los víveres, las materias primas y los productos manufacturados están tan gravados con impuestos que el obrero no obtiene ningún beneficio de su trabajo y al consumidor le resulta más ventajoso importar del extranjero sus mercancías y sus víveres. Estos conceptos cuestan a España quince millones de piastras al año, a saber: cinco millones en mercancías y productos, como lanas, aceite, vinos, uvas pasas, etc.; y los otros diez millones en dinero efectivo procedente de América.

El comercio interior de España languidece de manera extrema, ya por la falta de caminos, canales y ríos navegables, ya porque los gastos de transporte son demasiado elevados y los impuestos exceden el valor de los productos. Antes de la guerra actual, el comercio de un puerto a otro se descuidaba por el temor que inspiraban los piratas. La situación de este reino para el comercio exterior es admirable: posee buenos puertos, tanto en las costas del océano como en las del Mediterráneo, y podría exportar al extranjero muchas mercancías de producción propia: sin embargo, todas estas ventajas benefician menos a sus habitantes que a las naciones vecinas. Es cierto que los extranjeros no pueden entrar en las provincias de la América española ni siquiera aproximarse a sus costas; pero, lejos de que una ley de esta naturaleza ponga todo el comercio en manos de los españoles, no hace sino convertirlos en comisionistas de los ingleses, los franceses, los holandeses y los italianos. Todos ellos utilizan los navíos españoles para enviar sus mercancías a América y recibir, por su propia cuenta, la mayor parte del oro, la plata y las mercancías procedentes de aquellos países; de manera que el español, que solo ha prestado su nombre, no recibe más que una gratificación arbitraria o el importe de la comisión. En la actualidad, el comercio de contrabando es mucho menos importante que en otro tiempo, gracias a las medidas adoptadas para reprimirlo; y la exportación clandestina de numerario ha disminuido considerablemente desde 1750, año en que el rey concedió a todos los particulares el derecho de exportar dinero mediante el pago de un derecho del tres por ciento; este derecho fue elevado al cuatro por ciento en 1768.

l'or & de l'argent ; en Catalogne & en Aragon on a des manufactures de coton ; près de la ville de Ronda, dans l'Andaloufie, est une ferblanterie ; dans plusieurs autres endroits on fabrique des armes, on coule du canon, &c. : mais ce peu d'établiffemens ne fuffit point aux befoins de l'état. D'ailleurs, par un trait d'ignorance de la part du gouvernement, les vivres, les matières crues, & travaillées font tellement furchargés d'impôts, que l'ouvrier ne trouve nul gain à travailler, & que le confommateur gagne à tirer fes marchandifes & fes denrées de l'étranger. Ces objets coûtent à l'Efpagne, par an, quinze millions de piaftres, favoir, cinq en marchandifes & denrées, comme laines, huile, vins, raifins de caiffe, &c. ; & les dix autres millions en argent comptant venant de l'Amérique.

Le commerce intérieur de l'Efpagne eft dans une langueur mortelle, foit par le défaut des chemins, des canaux & des fleuves navigables, foit parce que les frais de tranfport font trop confidérables, & que les affifes furpaffent le prix des denrées. Avant la guerre actuelle, le commerce d'un port à l'autre étoit négligé par la crainte que l'on a des pirates. La fituation de ce royaume, pour le commerce extérieur, eft admirable ; il a de bons ports, tant fur les rives de l'Océan que fur la méditerranée, & il pourroit exporter à l'étranger beaucoup de marchandifes de fon crû : mais tous ces avantages font moins pour les habitans, que pour les nations voifines. Les étrangers, à la vérité, ne peuvent entrer dans les provinces de l'Amérique Efpagnole, & même approcher des côtes ; mais loin qu'une loi de ce genre mette tout le commerce entre les mains des Efpagnols, elle n'en fait au contraire que les commiffionnaires des Anglais, des Français, des Hollandais & des Italiens, qui tous fe fervent des vaiffeaux Efpagnols pour envoyer leurs marchandifes en Amérique, & reçoivent, pour leur compte, la plus grande partie de l'or, de l'argent & des marchandifes qu'on tire de ces pays ; de manière que l'Efpagnol, qui a prêté son nom, ne reçoit fimplement qu'une gratification arbitraire ou le prix de la commiffion. Aujourd'hui le commerce interlope eft bien moins confidérable, qu'autrefois par les mefures que l'on a prises, pour l'arrêter ; & l'exportation clandestine d'efpèces, eft bien diminuée depuis 1750, que le roi a accordé à chaque particulier d'exporter l'argent moyennant un acquit de trois pour cent : cet acquit, en 1768, a été porté à quatre pour cent.

El comercio con América se realizaba antiguamente por medio de la flota y los galeones. Desde 1735 y 1737 comenzó a efectuarse mediante navíos de registro, que cada comerciante podía despachar cuando lo estimara conveniente, una vez obtenida la autorización del Consejo de Indias. Estos navíos iban directamente de Cádiz a Lima, y de allí a Buenos Aires, Maracaibo, Cartagena, Honduras, Campeche y Veracruz. La gran cantidad de mercancías europeas transportadas por todos estos buques hacía que los beneficios fueran muy reducidos. Finalmente, desde 1756 se restableció el antiguo sistema de comercio mediante la flota y los galeones, y España envía cada año alrededor de cuarenta navíos a las provincias de América. Los dos navíos reales llamados los *Azogues* transportan azogue a Veracruz y traen toda la plata correspondiente al rey.

La sociedad de comercio establecida en San Sebastián en 1728 goza del privilegio exclusivo de comerciar en las costas de Caracas; únicamente los habitantes de las islas Canarias tienen autorización para enviar cada año un navío de registro cargado con productos del país. En 1756, otra compañía de comercio recibió del rey autorización para comerciar con La Española, Puerto Rico y Santa Margarita, y para enviar todos los años diez navíos de registro a Honduras y a los puertos de la provincia de Guatemala. No conozco nada más injusto que estas compañías de comercio con privilegio exclusivo; me parece ver a un asesino en un bosque despojando a los transeúntes pistola en mano. Toda clase de privilegio conduce al monopolio. Solo la libertad de comercio hace posible la justicia y la prosperidad del comercio. Afortunadamente, desde 1778 una ley autoriza a todos los puertos de España a despachar expediciones a Buenos Aires y mar del Sur; en el mes de octubre del mismo año, esa libertad se extendió al resto del continente, con excepción de México, que no tardará en disfrutar de la misma ventaja.

Las monedas que circulan en España son el maravedí, que es la moneda de menor valor de Castilla y con la que los comerciantes hacen sus cálculos y llevan sus libros de cuentas; es de cobre. Las demás monedas de cobre son la *ochava*, de dos maravedís; el *cuarto*, de cuatro maravedís; y el *dos cuartos*, de ocho maravedís. En el comercio ordinario se cuenta por reales de vellón. Las monedas de plata son: el *real de vellón*; los *diez cuartos y medio* (propriamente un real, dos cuartos y medio maravedí); los *dos reales de vellón*, o *real de plata*; los *dos reales de vellón y media peseta*, o cuatro reales de vellón; *cinco reales*; *diez reales*; y el

Le commerce de l'Amérique se faisoit autrefois par la flotte & les gallions ; depuis 1735 & 1737, il s'est fait par des vaiffeaux de regître, que chaque négociant pouvoit appareiller, ainfi qu'il le jugeoit à propos, après en avoir obtenu la permiffion du confeil des Indes. Ces vaiffeaux alloient directement de Cadix à Lima, de là à Buenos-Ayres, à Maracaïbo, à Carthagène, à Honduras, à Campêche, & à Vera-Cruz. Le grand nombre des marchandifes Européennes apportées par tous ces vaiffeaux étoit caufe que le profit devenoit très-médiocre. Enfin l'ancienne manière de faire la commerce par la flotte & les gallions a été rétabli depuis 1756, & l'Efpagne envoie tous les ans environ quarante vaiffeaux dans les provinces de l'Amérique. Les deux vaiffeaux royaux appellés les *Affogues*, amènent vif-argent à Vera-Cruz tout l'argent pour le compte du roi.

La fociété de commerce établie à Saint-Sébaftien, en 1728, a un privilège exclufif pour négocier fur les côtes de Caracos ; les feuls habitans des îles Canaries ont la permiffion d'y envoyer tous les ans un vaiffeau de regître, chargé de productions du pays. En 1756, une autre compagnie de commerce a reçu du roi la permiffion de trafiquer avec Hifpaniola, Porto-Ricco, Sainte-Marguerite, & d'envoyer tous les ans dix vaiffeaux de regître à Honduras, & dans les ports de la province de Guatemala. Je ne connois rien de plus injufte que ces fociétés de commerce avec privilège exclufif ; il me femble voir un affaffin dans un bois, dépouiller les paffans le piftolet à la main ; toute efpèce de privilège tend au monopole. La liberté du commerce fait feule la juftice & la richeffe du commerce. Heureufement depuis 1778, une loi autorife tous les ports d'Efpagne à faire des expéditions pour Buenos-Ayres, à en faire pour la mer du fud : au mois d'octobre de la même année, cette liberté a été accordée pour le refte du continent, excepté pour le Mexique, qui ne doit pas tarder à jouir du même avantage.

Les monnoies qui ont cours en Efpagne, font le maravedis, qui eft la plus petite monnoie de Caftille, & avec laquelle les marchands font leurs calculs, & tiennent leurs livres de comptes : elle eft de cuivre. Les autres monnoies de cuivre font l'*octava*, à deux maravedís ; le *quarto*, à quatre maravedís ; & le *dos quartos*, à huit maravedís. Dans le commerce ordinaire, on compte par réaux de vellon. Les monnoies d'argent font le *réal de vellon*, le *diez quartos e medio* (proprement un réal, deux quartos & un demi-maravedis), le *dos réal de vellon*, ou *réal de plata* ; *dos reales de vellon y medio pyfeta*, ou quatre réaux de vellon ;

peso gordo, que vale veinte reales. El real equivale a cinco sueldos de Francia.

En España se cuentan diecinueve universidades, cuyos nombres, junto con el año de su fundación, son los siguientes:

Alcalá, en 1517	Salamanca, en 1200.
Ávila 1445	Zaragoza, en 1474.
Granada. 1537	Sevilla, en 1531.
Huesca. 1354	Sigüenza, en 1471.
Lérida. 1300	Tarragona, bajo el
Oñate. 1543	reinado de Felipe II.
Orihuela. 1555	Toledo, en 1475.
Osuna. 1549	Tortosa, en 1540.
Oviedo. 1536	Valencia, en 1496.
Palencia. 1200	Valladolid, en 1346.

Si las ciencias y las artes no han progresado en España tanto como en el resto de Europa, no es por falta de establecimientos destinados a fomentarlas. La mayor parte de estas universidades están dotadas con mayor riqueza que las de Francia e Inglaterra; pero ¿qué sabios puede producir un país donde hay que pedir permiso para pensar? No seremos, sin embargo, injustos con esta nación: por muchos reproches que le dirijan sus vecinos, no deja de ser la primera que, en un siglo en que las demás naciones eran todavía medio bárbaras, produjo una novela satírica, considerada aún hoy una obra maestra. Entre sus autores dramáticos destacan Lope de Vega, Guillén de Castro, Calderón y Moreto. El primero, tan conocido por la fecundidad de su genio, llegó a componer hasta mil ochocientas piezas. Cuenta también con algunos poetas y algunos hombres de ingenio; pero, si se exceptúa a don Ulloa y a otros dos o tres sabios, ¿dónde están sus matemáticos, sus físicos, sus naturalistas, sus historiadores y sus filósofos?

La misma imparcialidad que ha guiado nuestra crítica en los reproches que acabamos de dirigir a los españoles nos obliga a hacer justicia a los medios que el gobierno acaba de emplear para remediar tantos abusos. Quizá los días de esplendor de este reino no estén ya lejos de amanecer; la filosofía, rechazada sin cesar, ha penetrado por fin en este reino y ya ha destruido una multitud de prejuicios. La nobleza afecta menos ese orgullo altivo que la hacía ridícula; hombres de mérito, aunque sin nobleza de nacimiento, han sido llamados a los asuntos públicos. Los campos están ya mejor cultivados; varias grandes ciudades han levantado manufacturas de seda. San Ildefonso produce magníficos espejos; Guadalajara y Ezcaray fabrican paños finos y escarlatas; Madrid, cintas, sombreros,

cinco reales, cinq réaux ; *diez reales*, dix réaux ; *pefo gordo*, valant vingt réaux. Le réal répond à 5 fols de France.

On compte en Efpagne dix-neuf univerfités ; dont voici les noms, avec le tems de leur fondation :

Alcala, en 1517	Salamanque . . . 1200
Avila 1445	Sarragoffe 1474
Grenade 1537	Séville 1531
Huéfca 1354	Siguença 1471
Lerida 1300	Tarragone, fous
Onnate 1543	Philippe II.
Orihuela 1555	Tolède 1475
Offune 1549	Tortofe 1540
Oviedo 1536	Valence 1496
Palencia 1200	Valladolid 1346

Si les sciences & les arts n'ont pas fait en Efpagne autant de progrès que dans le refte de l'Europe, ce n'eft pas faute d'établiffemens propres à les encourager. La plupart de ces univerfités font plus richement dotées que celles de France & d'Angleterre : mais quels favans peut produire un pays où il faut demander la permiffion de penfer ? Nous ne ferons cependant pas injuftes à l'égard de cette nation : quelques reproches que lui fassent fes voifins, elle n'en eft pas moins la première, qui, dans un fiècle où les autres nations étoient à demi barbares, ait eu un roman fatyrique, regardé encore aujourd'hui comme un chef d'œuvre. Dans le nombre de fes auteurs dramatiques on diftingue Lopès de Véga, Guillon de Caftro, Calderon, & Mozetto : le premier, fi connu par la fécondité de fon génie, & qui a compofé jufqu'à 1800 pièces. On trouve chez elle encore quelques poètes, quelques beaux efprits ; mais fi l'on en excepte don Ulloa, & deux ou trois autres favans, où font fes mathématiciens, fes physiciens, fes naturalistes, ses hiftoriens & fes philofophes ?

La même impartialité qui a conduit notre critique dans les reproches que nous venons de faire aux Efpagnols, nous force à rendre juftice aux moyens qui vient d'employer le gouvernement pour rémédier à tant d'abus. Les beaux jours de ce royaume ne font peut-être pas bien loin d'éclorre ; la philofophie, fans ceffe repouffée, a pénétré enfin dans ce royaume, & a déjà détruit une foule de préjugés. La nobleffe affecte moins cet orgueil fuperbe qui la rendoit ridicule ; des hommes de mérite, quoique fans naiffance, ont été appelés aux affaires publiques. Les campagnes font déjà mieux cultivées ; plufieurs grandes villes ont élevé des manufactures de foieries. Saint-Ildophonfe donne de très-belles glaces ; Guadalaxara, & d'Efcaray fabriquent des draps fins & des écarlates

tapices y porcelana. Toda Cataluña resuena con el ruido de sus fábricas de armas y de sus manufacturas de quincalla. También se fabrican allí medias, pañuelos de seda, indianas de algodón, tejidos bastos de lana, galones y encajes. Se han abierto magníficos caminos para comunicar las distintas provincias; se excavan canales de riego y de navegación; por todas partes surgen fábricas de papel, imprentas y sociedades consagradas a las ciencias y a las artes. La renta nacional, antes tan reducida, asciende hoy a 170.000.000 libras, y sin duda se elevará mucho más si llega alguna vez a ejecutarse el catastro en el que se trabaja desde 1749. España cuenta ya, por fin, con varios sabios célebres en la física y la historia natural. ¡Un esfuerzo más, y quién sabe hasta qué punto podrá elevarse esta soberbia nación!

Pero entremos en algunos detalles, para dar una idea más precisa del carácter de este pueblo. Los grandes de España y los señores acostumbran a hacer extraordinarias muestras de magnificencia en las ocasiones solemnes. Enemigos de los asuntos domésticos y de las letras, rehúyen igualmente los viajes y las estancias en el campo; esta manera de pensar no se limita a su clase, sino que se extiende también al pueblo. Todos estos grandes viven en sus palacios como otros tantos príncipes; su modo de vida, su lujo, sus carruajes y el número de sus criados, todo reviste entre ellos un aire y un tono verdaderamente regios. En cuanto a la etiqueta de la corte y de los grandes, es interminable y se extiende incluso a nimiedades que se tratan con la misma importancia que en otros lugares se concede a los asuntos más graves.

La altivez, defecto general de los grandes, se encuentra igualmente entre el pueblo y aun entre los mendigos más harapientos. Un mendigo francés es muy distinto de un mendigo español; este último, sin desprenderse de la capa y de la espada, sobrelleva su indigencia con una gravedad majestuosa; pide con nobleza y recibe con orgullo. Con razón se censura la falta de limpieza de los españoles. Ni siquiera las mesas más opulentas están exentas de este reproche; y a menudo se ve reunido en ellas todo lo que puede repugnar al gusto y todo lo que puede seducirlo.

Las mujeres españolas tienen, por lo general, un cutis más que moreno, casi sin color en las mejillas, unos ojos de extraordinaria vivacidad y poseen en grado notable las cualidades esenciales del espíritu y del corazón. Naturalmente prudentes, vivaces en la conversación, afables en el trato, sensibles y

; Madrid, des rubans, des chapeaux, des tapisseries, de la porcelaine. Toute la Catalogne retentit du bruit de ses fabriques d'armes & de ses quincailleries. On y fait aussi des bas, des mouchoirs de soie, des toiles peintes de coton, des lainages communs, des galons & des dentelles. On a ouvert des chemins magnifiques pour la communication des différentes provinces ; on creuse des canaux d'irrigation & de navigation ; on voit de tous côtés des fabriques de papier, des imprimeries, & des sociétés consacrées aux sciences & aux arts. Le revenu national, autrefois si borné, monte de nos jours à 170,000,000 liv., & il s'éleva bien plus haut sans doute, si le cadastre auquel on travaille depuis 1749, est jamais exécuté. L'Espagne, enfin, compte déjà plusieurs savans célèbres dans la physique & l'histoire naturelle. Encore un effort ; qui fait alors à quel point peut s'élever cette superbe nation !

Mais, entrons dans quelques détails, pour donner une idée plus précise du caractère de ce peuple. Les grands d'Espagne & les seigneurs font dans l'usage de faire des profusions extraordinaires dans les occasions d'éclat. Ennemis des affaires domestiques & des lettres, ils le font également des voyages & du séjour de la campagne ; cette façon de penser n'est pas seulement fixée à leur classe, mais aussi à celle du peuple. Tous ces grands dans leurs palais, font comme autant de princes ; leurs manières de vivre, leur luxe, leurs équipages, le nombre de leurs domestiques, tout a chez eux un air & un ton royal. Quant à l'étiquette de la cour & des grands, elle est infinie, & s'étend même jusqu'à des minuties qui sont traitées avec l'importance qu'on accorderoit ailleurs aux choses les plus graves.

La morgue, défaut général des grands, est la même aussi dans le peuple & les mendiants les plus déguenillés. Un gueux de France est tout autre chose qu'un gueux Espagnol ; celui-ci, sans quitter la cape & l'épée, soutient son indigence avec une gravité majestueuse ; il demande avec noblesse, & il reçoit avec fierté. On se plaint, avec justice, de la mal-propreté des Espagnols. Les tables même les plus opulentes ne font point à l'abri de ce reproche ; & l'on voit souvent réuni, & tout ce qui peut révolter le goût, & tout ce qui peut le fédérer.

Les femmes Espagnoles en général ont un coloris plus que brun, presque point de couleurs, des yeux de la plus grande vivacité, & possèdent assez les qualités essentielles de l'esprit & du cœur. Naturellement prudentes, vives dans leurs discours, affables dans leurs manières, sensibles &

generosas con los desdichados, se las ve valientes, imperiosas, altivas y apasionadas. Sus maridos han perdido ya buena parte de aquellos horribles celos que los hacían ridículos a los ojos de las demás naciones. ¡Medio siglo más, y en este aspecto el español quizá estará a la altura del resto de Europa!

No debemos dejar de hablar de las corridas de toros, pues es principalmente en este terrible espectáculo donde se despliegan la destreza y el valor de la nación. Antiguamente, los señores y los grandes del reino no desdeñaban entrar en la lid, y esta fiesta era mucho más brillante; pero hoy, como ya solo combaten hombres pagados para ello, se ve en ella mucho menos lujo y magnificencia. El lugar destinado en Madrid a este espectáculo es un anfiteatro levantado junto a la ciudad y, para las fiestas extraordinarias, una plaza pública con capacidad para seis mil personas. Todo alrededor, por la parte interior, hay un parapeto sobre el que se disponen gradas hasta cierta altura para el pueblo, y por encima de ellas se elevan dos filas de balcones; todo ello está bastante bien pintado. Solo se permite entrar en el recinto a los combatientes llamados *toreros*. Cuando se da la orden de soltar el toro, este terrible animal irrumpe con furia desde el toril. Una vez que el juez da la orden de soltar al toro, este terrible animal irrumpe de su toril con furia; (pues los toros de España, criados en los bosques y alimentados con excelentes pastos, poseen una fuerza y una ferocidad extraordinarias). Para excitarlos aún más, se les priva de agua durante algunos días antes del combate. Entonces aparece un torero a caballo ricamente enjaezado, acompañado de siete u ocho toreros de a pie, a modo de palafreneros. El jinete, manteniendo la lanza en ristre, saluda primero a la persona de mayor distinción y después a todo el público. Enseguida acomete al toro y procura herirlo con lanzazos. El animal, echando fuego por las narices de pura furia, persigue a su enemigo y, por lo común, mata varios caballos. El torero monta con agilidad sobre otros que le tienen preparados y vuelve a atacar al animal hasta herirlo gravemente. Entonces los toreros de a pie lo acometen por todos lados; cuando ven que está a punto de abalanzarse sobre ellos, dejan caer al suelo un capote rojo para distraerlo y huyen a toda velocidad. También le arrojan largas banderillas provistas de petardos, lo que enfurece todavía más al toro. Este se lanza contra cuanto encuentra a su paso, derriba y destroza todo con un ímpetu y una violencia superiores a cuanto puede imaginarse. Finalmente, el más intrépido de los toreros lo acomete él solo con una larga espada y, después de asestarle varias estocadas, esquivándolo siempre con gran destreza,

libérales pour les malheureux ; on les voit courageuses, impérieuses, altières & passionnées, leurs maris ont beaucoup perdu de cette jalousie horrible qui les rendoit ridicules aux yeux des autres nations. Encore un demi siècle, & à cet égard l'Espagnol fera peut-être au taux du reste de l'Europe.

Nous ne devons point oublier de parler des combats de taureaux, puisque c'est principalement dans ce terrible spectacle que se déploient l'adresse & la bravoure de la nation. Autrefois les seigneurs & les grands du royaume ne dédaignaient pas d'entrer en lice, & cette fête étoit beaucoup plus brillante ; mais aujourd'hui, comme il n'y a plus que des gens payés pour combattre, on y voit bien moins de luxe & de magnificence. Le lieu à Madrid destiné à ce spectacle est un amphithéâtre dressé près de la ville, & pour les fêtes extraordinaires dans une place publique où il peut contenir six mille personnes. Tout autour, en dedans, est un parapet sur lequel font des degrés jusqu'à une certaine hauteur pour le peuple, & au-dessus font deux rangs de balcons, le tout assez bien peint. Il n'est permis qu'aux combattans appelés *Torréadors*, d'entrer dans l'enceinte. Le Juge ayant donné l'ordre de lâcher le taureau, ce terrible animal s'élanche de sa loge avec fureur ; (car les taureaux d'Espagne étant élevés dans les bois, & nourris d'herbages excellens, font d'une force & d'une férocité extraordinaires.) Pour les animer davantage, on ne leur donne point à boire quelques jours avant l'action ; alors paroît un toréador sur un cheval richement enharnaché, avec sept à huit toréadors à pied comme autant de palefreniers. Le cavalier tenant la lance en arrêt,alue d'abord la personne la plus distinguée, & enfuit tout le peuple ; bientôt il attaque le taureau, & cherche à le bleffer à coups de lance. L'animal jète de fureur le feu par les naseaux, poursuit son ennemi, & presque toujours lui tue plusieurs chevaux ; le toréadors faute légèrement sur d'autres qu'on lui tient tout prêts, & attaque de nouveau l'animal jusqu'à ce qu'il l'ait bleffé dangereusement ; alors les toréadors à pied l'affaillent de tous côtés ; lorsqu'ils le voient près de se jeter sur eux, ils laissent tomber à terre, pour le détourner, un manteau rouge, & se fauvent à toutes jambes ; ils lui lancent aussi des dards fort longs auxquels ils attachent des petards, ce qui rend le taureau plus terrible : il court s'accrocher à tout ce qu'il rencontre, renverse, faccage tout avec une fougue & une violence au-delà de ce qu'on peut s'imaginer. Enfin, le plus hardi des toréadors l'affaille seul avec une longue épée, & après lui avoir porté plusieurs estocades, en l'évitant

le hunde el estoque en la nuca. El animal cae muerto y el matador se retira entre los aplausos del público. Se retira entonces el toro de la arena y se sueltan sucesivamente otros varios, que los toreros lidian de manera semejante; después comienza el combate de perros dogos contra el toro. Quienes hayan visto entre nosotros esta clase de lucha solo podrán formarse una idea muy imperfecta. En estas fiestas se observan muestras de un valor y una intrepidez extraordinarios, como sujetar hábilmente al toro por los cuernos y derribarlo al suelo; esperarlo sentado mientras se toma tranquilamente una taza de chocolate; combatirlo vestido de mujer; y realizar otras hazañas semejantes, que pueden pagarse muy caras si se falla en el intento. Estos combates son mortíferos para los caballos y, con frecuencia, también para los hombres; apenas se celebra una corrida en la que no haya toreros gravemente heridos. Estos espectáculos, que constituyen las delicias de la nación española, son muy frecuentes en Madrid y en las principales ciudades del reino. Sorprende que no existan anfiteatros más grandiosos: esta sería una buena ocasión para construir esos magníficos edificios que se veían entre los romanos; pues, al fin y al cabo, estos combates, por la fuerza, la destreza y la intrepidez que en ellos se despliegan, y por los peligros que entrañan, no ceden en nada a los sangrientos espectáculos de la antigua Roma.

Si los españoles son tan inferiores a sus vecinos en las artes, las ciencias y la arquitectura, poseen, sin embargo, pintores célebres cuyas obras podrían servir de modelo y no parecer indignas de los más grandes maestros. Los más famosos de estos pintores son Velázquez, Murillo, Francisco Guirro, Pedro Cuquet, Juan Arnau, Francisco Gassen, todos naturales de Barcelona; don Juan Galván, aragonés, tan conocido por su gusto, su gracia y la fuerza de su colorido; Claudio Coello, portugués, que murió de pesar en Madrid en 1693 al contemplar la superioridad del talento de Luca Giordano, y sobre todo su extraordinaria facilidad; Francisco Camilo, natural de Madrid, cuya *María Egipciaca* pasa por ser una obra maestra; Bartolomé Román, Alonso Cano, Juan Carreño, llamado el *Tiziano de España*; el célebre Morales, apodado *el Divino*, porque solo trató asuntos de piedad; Juan Fernández Jiménez, llamado *el Mudo*, cuyas obras recuerdan mucho el estilo del Tiziano; Pantoja de la Cruz y una multitud de otros. Pero los cuadros más bellos y más preciados que poseen los españoles se deben a Tiziano, Van Dyck, Miguel Ángel, Rubens, Mitelli, Cosme Colonna, Tintoretto, Albani y a esos pintores inmortales que produjo Italia. También cuentan con

toujours avec beaucoup d'adresse, lui enfonce fon poignard dans la nuque du col ; l'animal tombe & le cavalier fe retire au milieu de l'applaudiffement du peuple. On enleve le taureau de l'arène, & on en lâche encore plufieurs fucceffivement que les torrédadors attaquent à-peu-près de même ; en fuite commence le combat des dogues contre le taureau. Ceux qui ont vu chez nous cette efpèce de combat, ne peuvent s'en former qu'une idée très-imparfaite. On remarque dans ces fêtes des traits d'un courage & d'une intrépidité extraordinaires, comme de faifir adroitement le taureau par les cornes & de le renverfer par terre, de l'attendre affis, en prenant tranquillement une taffe de chocolat, de le combattre habillé en femme, & de faire d'autres jeux femblables que l'on peut payer bien cher fi l'on vient à manquer fon coup. Ces combats font meurtriers pour les chevaux, & fouvent même pour les hommes : on en donne bien peu où il n'y ait de ces torrédadors eftropiés. Ces fpectacles, qui font les délices de la nation Efpagnole, font très-fréquens à Madrid & dans les grandes villes de ce royaume. On est étonné de voir des amphithéâtres fi maigres & fi décharnés : ce feroit l'occafion de bâtir de ces fuperbes édifices, tels que l'on en voyoit chez les Romains ; puifqu'auffi bien ces combats, par la force, l'adresse, l'intrépidité que l'on y déploie, par les dangers que l'on y court, ne le cèdent point aux repréfentations fanglantes de l'ancienne Rome.

Si les Efpagnols font fi inférieurs à leurs voifins, dans les arts, les fcienes & l'architecture, ils ont cependant des peintres fameux dont les ouvrages pourroient fervir de modèles, & ne pas paroître indignes des plus grands maîtres. Les plus célèbres de ces peintres font Velafquez, Murillo, François Guirro, Pierre Cuquet, Jean Arnau, François Gaffen, tous natifs de Barcelone ; don Juan Galvane, Aragonais, fi connu par fon goût, fes graces, & la force de fon coloris ; Claude Coello, Portugais, qui mourut de chagrin à Madrid en 1693, à la vue de la fupériorité des talens de Luc Giordano, & fur-tout de fa grande facilité ; François Camille, natif de Madrid, dont la Marie Egyptienne paffe pour un chef-d'œuvre ; Barthélemi Roman, Alphonfe Cano, Jean Careno, nommé le *Titien d'Efpagne* ; le fameux Moralès, furnommé *le Divin*, parce qu'il ne traita que des fujets de piété ; Jean Fernandes Ximenès, appelé *le Muet*, dont les ouvrages tiennent beaucoup du genre du Titien ; Pantoja de la Cruz, & une foule d'autres, &c. Mais les plus beaux & les plus précieux tableaux des Efpagnols font dus au Titien, à Vandick, à Michel-Ange, à Rubens, à Mitelli, à Cofme Colonna, au Tintoret, à l'Albane, & à ces peintres immortels qu'a produits l'Italie. Ils ont auffi quelques

algunos estatuarios y escultores, aunque muy inferiores a sus pintores.

En la corte de España existen varios consejos superiores para la administración del reino, 1.º El Consejo de Despachos o del Gabinete, compuesto por el rey y los ministros de Estado; 2.º El Consejo de Estado; 3.º El Consejo Supremo de Guerra; 4.º El Real y Supremo Consejo de Castilla; 5.º El Real y Supremo Consejo de Indias; 6.º El Real y Supremo Consejo de Aragón; 7.º El Real Consejo de las Órdenes de Caballería; 8.º El Real Consejo de Hacienda; 9.º El Consejo Supremo de la Inquisición; 10.º El Comisariado y la Dirección General de la Santa Cruzada; 11.º El Real Colegio de Montes y Edificios; 12.º La Cámara General de Comercio, Monedas y Minas; 13.º La Cámara Real del Tabaco, etc.

Los principales tribunales provinciales son la Real Chancillería de Valladolid, la Real Chancillería de Granada, el Real Consejo y la Cámara de Cuentas de Navarra, la Real Audiencia de la Corona de Galicia, la Real Audiencia de Sevilla, la de Oviedo, la de las Islas Canarias, la Audiencia de la Contratación de Indias establecida en Cádiz, y las Audiencias de Aragón, Valencia, Cataluña y Mallorca, etc.

Los ingresos del rey de España se estiman hoy en más de cuarenta y siete millones de escudos de vellón. Se componen de las siguientes partidas:

La renta general de los peajes, los derechos del almirantazgo y los derechos sobre la lana, el aguardiente, el plomo, la pólvora, el azogue y los naipes producen. . . . 12.772.950 escudos de vellón. Las rentas o administraciones provinciales de las diversas contribuciones pagadas por los súbditos, y principalmente las que gravan los víveres. 11.798.000 El tabaco 10.996.399 Los correos 3.317.592 La renta anual del rey en las Indias 8.000.000 Total: 46.884.641 escudos de vellón.

Pero tenemos razones fundadas para creer que el conjunto de las rentas de esta monarquía asciende, como ya hemos dicho más arriba, a ciento setenta millones de libras francesas.

El ejército de tierra, en 1754, ascendía a 96.757 hombres, cuyo mantenimiento costaba al Estado 9.149.064 escudos de vellón.

En 1780, la marina española contaba con 60 navíos de línea, de entre 114 y 60 cañones; en 1782 puede llegar a 70 navíos.

ftatuirss & fculpteurs, mais bien inférieurs à leurs peintres.

Il y a là cour d'Efpagne plusieurs collèges fupérieurs pour l'administration du royaume, 1°. le confeil des dépêches ou du cabinet, compofé du roi & des miniftres d'état ; 2°. le confeil d'état ; 3°. le fuprême confeil de guerre ; 4°. le confeil royal & fuprême de Caftille ; 5°. le confeil royal & fuprême des Indes ; 6°. le confeil royal & fuprême d'Aragon ; 7°. le confeil royal des ordres de chevalerie ; 8°. le confeil royal des finances ; 9°. le confeil fuprême de l'inquifition ; 10°. le commiffariat & la direction générale de la bulle des croifades ; 11°. le collège royal de gruerie & des bâtimens ; 12°. la chambre générale du commerce des monnaies & des mines ; 13°. la chambre royale du tabac, &c.

Les premiers tribunaux provinciaux font la chancellerie royale de Valladolid, la chancellerie royale de Grenade, le confeil royal & la chambre des comptes de Navarre, l'audience royale de la Corogne & Galice, l'audience royale de Séville, celle d'Oviédo, des îles Canaries, de la contractation des Indes établie à Cadix, d'Aragon, de Valence, de Catalogne & de Mayorque, &c.

Les revenus du roi d'Efpagne font évalués aujourd'hui au-delà de quarante-fept millions d'efcudos de vellon. Voici en quoi ils confiftent. La ferme générale des péages, les droits de l'amirauté, les droits fur la laine, l'eau-de-vie, le plomb, la poudre à tirer, le vif-argent, & les cartes, rapportent 12,772,950 écus de vellon. Les fermes ou adminiftrations provinciales des diverfes contributions payées par les fujets, & principalement fur les vivres 11,798,000 Le tabac 10,996,399 Les poftes. 3,317,592 Le revenu annuel du roi aux Indes 8,000,000 TOTAL 46,884,641 efcudos de vel.

Mais nous avons de fortes raifons pour croire que la totalité des revenus de cette monarchie monte, comme nous l'avons dit plus haut, à 170 millions, monnoie de France.

L'armée de terre, en 1754, montoit à 96,757 hommes qui coûtent d'entretien à l'état 9,149,064 éfcudos de vellon.

En 1780, la marine Efpagnole montoit à 60 vaiffeaux de ligne, depuis 114 jufqu'à 60 canons ; en 1782, elle peut monter à 70 vaiffeaux.

España se divide en trece provincias, la mayor parte de las cuales llevan el título de reino, porque antiguamente fueron poseídas por reyes, ya cristianos, ya moros: tres al norte, sobre el océano, a saber, Vizcaya, Asturias y Galicia; cinco en el centro: al norte, Navarra, y de oriente a occidente, el reino de Aragón, las dos Castillas y el reino de León; dos al mediodía, Andalucía y el reino de Granada; tres al oriente, sobre el mar Mediterráneo: el reino de Murcia, el de Valencia y el principado de Cataluña. Madrid es su capital.

Este artículo es del señor Masson de Morvilliers.

On divife l'Espagne en treize provinces, qui la plupart portent le titre de royaume, parce qu'elles ont été poffédées autrefois par des rois ; foit chrétiens, soit maures : trois au nord fur l'Océan ; favoir, la Bifcaye, les Afturies, & la Galice ; cinq dans le milieu, au nord la Navarre, & d'orient en occident le royaume d'Aragon, les deux Caftilles, & le royaume de Léon ; deux au midi, l'Andaloufie & le royaume de Grenade ; trois à l'orient fur la mer Méditerranée, le royaume de Murcie, celui de Valence, & la principauté de Catalogne. Madrid en eft la capitale.

Cet article eft de M. Masson de Morvilliers.